

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH
Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen (ISK)
Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

Untersuchung über die Wahrnehmung und Wiedergabe von grammatikalischen, prosodischen Komponenten in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache

Eine Vergleichsstudie zwischen Tänzerinnen und Personen ohne
Tanzausbildung

Eingereicht von: Sabine Danckwardt und Danique Wiesli
Mentorin: Dr. Penny Boyes Braem
Abgabe: 23. Februar 2018

Abstract:

In der Deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS) werden prosodische Elemente hauptsächlich mit nicht-manuellen Komponenten wie z.B. Kopf- und Körperbewegungen, Augenbrauenbewegungen oder mit dem Mundbild ausgedrückt. Für Spätlernende der Gebärdensprache stellt die derartige Benutzung des eigenen Körpers und Gesichts als Sprachwerkzeug oftmals eine grosse Herausforderung dar. Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass sich Tänzerinnen in der Wahrnehmung und Wiedergabe von grammatikalischen, prosodischen Komponenten in der DSGS von Personen ohne Tanzausbildung unterscheiden, und erstere diesbezüglich wesentlich stärkere Fähigkeiten vorweisen. Hierzu wurde in einer Studie untersucht, wie die beiden Gruppen im Rezipieren und Wiedergeben (Shadowen) von kurzen Frage- resp. Konditionalsätzen (DSGS) voneinander abweichen.

Die vergleichende Studie zeigt auf, dass es Unterschiede in der Wahrnehmung und Wiedergabe grammatikalischer, prosodischer Komponenten der DSGS gibt.

Schlagwörter: Prosodie in Gebärdensprache – nicht-manuelle Komponenten –
Spracherwerb – Spätlerner – DSGS

Danksagung

Wir möchten allen Personen danken, die zum Gelingen dieser Bachelorarbeit beigetragen haben:

- Allen unseren Probandinnen und Probanden. Ohne ihre Mithilfe und ihren Enthusiasmus wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen,
- Penny Boyes Braem für die fachliche und methodische Beratung,
- Katja Tissi für ihr fachliches Feedback,
- Benjamin Egger und Meena Lang für das Lektorieren dieser Arbeit,
- unseren Familien und Freunden, die uns während dieser intensiven Zeit aufmunternd und unterstützend zur Seite standen.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	6
1. Einleitung	7
1.1 Einführung ins Thema	7
1.2 Eingrenzung des Forschungsthemas	8
1.3 Zielsetzung und Aufbau	9
2. Theorie	10
2.1 Sprache und Prosodie	10
2.2 Beschaffenheit von Gebärdensprachen	11
2.2.1 Gebärdensraum	12
2.2.2 Manuelle Komponenten	14
2.2.3 Nicht-manuelle Komponenten	15
2.3 Prosodie beim Spracherwerb	21
2.4 Prosodie beim Sprachlernen	22
2.5 Prosodie beim Gebärdensprachdolmetschen	24
3. Methodik	26
3.1 Forschungsmethode	26
3.2 Shadowing	27
3.3 Stimulus-Material	27
3.4 Probandinnen/Probanden	28
3.5 Produktion und Aufzeichnung der Shadowing-Übungen.....	28
3.6 Quantitative Analyse	31
3.6.1 Erstellung des Analyse-Rasters	32
3.6.2 Abgleichung der Filmproben mit dem Standard-Referenz-Raster	34
3.6.3 Auswertung der gerasterten Filmproben	35
3.7 Qualitative Analyse	36
3.7.1 Fragebogen	36
3.7.2 Einschätzung durch die Expertin	37
4. Ergebnisse	38
4.1 Quantitative Erhebung	38
4.1.1 Nicht-manuelle Komponenten	38
4.1.2 Analyse der einzelnen Filme	42
4.1.3 Manuelle Komponenten	45
4.1.4 Gebärdensraum/Bewegungen/Shadows	46
4.1.5 Zusammenfassende Analyse aller Kategorien.....	46
4.2 Auswertung des Fragebogens	47
4.2.1 Wahrnehmung der nicht-manuellen Komponenten	48
4.2.2 Shadows der nicht-manuellen Komponenten	50
4.3 Auswertung der Expertin	52
4.4 Überprüfung der Hypothese	53

5. Diskussion	55
5.1 Beantwortung der Fragestellung	55
5.2 Wahrnehmung der nicht-manuellen Komponenten	55
5.3 Wiedergabe der nicht-manuellen Komponenten	56
5.4 Fazit	58
5.5 Kritische Reflexion der Methodik	59
5.6 Weiterführende Forschungsansätze	60
5.7 Überlegungen zur möglichen Anwendbarkeit der Ergebnisse	60
6. Literatur	62
6.1 Literaturverzeichnis	62
6.2 Internetverzeichnis	64
7. Abbildungen und Tabellen	66
7.1 Abbildungsverzeichnis	66
7.2 Tabellenverzeichnis	66
Anhang I	67
Anhang II	72

Abkürzungsverzeichnis

DSGS	Deutscheschweizerische Gebärdensprache
DGS	Deutsche Gebärdensprache
ASL	American Sign Language
ISL	Israeli Sign Language
GSD	Gebärdensprachdolmetscher/-innen
L1	Erstsprache
L2	Zweitsprache
T	Tänzerin
NT	Nicht-Tänzerin/-Tänzer
TF	Tänzerin (für Analysezwecke)
NTF	Nicht-Tänzerin (für Analysezwecke)
NTM	Nicht-Tänzer (für Analysezwecke)
MB	Mundbild
MF	Mundform
DH	Dominante Hand
NDH	Nicht-Dominante Hand

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

In der Gebärdensprache wird der gesamte Körper zur Sprachproduktion verwendet. Neben den Händen als Sprachwerkzeuge werden nicht-manuelle Komponenten wie Kopf- und Körperbewegungen und die Mimik eingesetzt. Für hörende Spätlernende der Gebärdensprache liegt im Modalitätswechsel – von oral-auditiv zu visuell-gestisch – eine grosse Herausforderung. Auf rezeptiver Ebene müssen die Lernenden ihren Blick schulen, indem sie sich im aufmerksamen, detaillierten Hinsehen üben. Sie müssen sich visuell-räumliche Fähigkeiten aneignen und durch intensives Trainieren vertiefen. Auf der Ebene der Sprachproduktion gilt es, sich körperlich-koordinative Kompetenzen anzueignen (vgl. Fries & Geissler, 2012, S. 370). Zusätzlich steht eine gebärdende Person – ähnlich wie ein Schauspieler auf einer Bühne – stets mit ihrem gesamten Körper im Fokus der Aufmerksamkeit.

Als angehende Gebärdensprachdolmetscherinnen sind sich die beiden Autorinnen während ihrer Ausbildung bewusst geworden, dass dieses «sichtbare Sprechen» viel Mut erfordert und die eigenen Hemmungen der Sprachpraxis oftmals in die Quere kommen. Dazu wissen die Autorinnen aus eigener Erfahrung, dass ihnen sehr oft – vor allem zu Beginn des Studiums – das Erkennen und Produzieren der feineren, nicht-manuellen Komponenten in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS) grosse Schwierigkeiten bereitete. So blieb bei ihrer eigenen Sprachproduktion eine Frage unbeantwortet, weil die wichtigen Elemente, wie z. B. das Hochziehen der Augenbrauen, ausblieben und das Gegenüber in der Konsequenz einen Aussagesatz wahrnahm. Erst durch das simultane, sich bedingende Zusammenspiel der manuellen und nicht-manuellen Komponenten kann eine gebärdensprachliche Äusserung präzise formuliert und richtig verstanden werden (vgl. Fries & Geissler, 2012, S. 371).

Die Auseinandersetzung mit den eigenen Schwierigkeiten und Herausforderungen im Spätlernen von DSGS bildete für die Autorinnen die Ausgangslage ihrer Forschung. Sie fragten sich: Welche Voraussetzungen und Fähigkeiten könnten das Sprachlernen der DSGS positiv beeinflussen?

1.2 Eingrenzung des Forschungsthemas

Die Untersuchung der prosodischen Elemente in DSGS scheint den Autorinnen in diesem Zusammenhang eine ideale Basis zu sein. Sie entwickelten daher die folgende Fragestellung: Gibt es in Bezug auf die Wahrnehmung und Wiedergabe prosodischer Markierungen in DSGS Unterschiede zwischen Personen mit stark ausgebildeten Kompetenzen in den Bereichen der visuellen Wahrnehmung und Körperbewusstsein (Tänzerinnen) und Personen ohne diese Voraussetzungen (Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer)?¹ Personen mit einer professionellen Tanzausbildung sind mitunter in der Wiedergabe von visuell wahrgenommenen Bewegungsabläufen und ihrer Wiedergabe mit dem eigenen Körper geschult. Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer haben diesen professionellen Zugang zur Wiedergabe von visuell wahrgenommenen Bewegungsabläufen nicht. Es wird also untersucht, ob Tänzerinnen die prosodischen Merkmale häufiger wahrnehmen und in der Konsequenz häufiger reproduzieren als Personen ohne professionelle Tanzausbildung. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit ist es nicht möglich, alle Facetten der Prosodie in DSGS zu beleuchten. Eingrenzend richten die Autorinnen ihren Hauptfokus auf die Wahrnehmung und Wiedergabe von vier ausgewählten nicht-manuellen Komponenten mit prosodischer linguistischer Funktion: Es werden Kopf-, Körper-, Augen- und Augenbrauenbewegungen bei Personen ohne DSGS-Kenntnisse untersucht. Weiter beschränkten sich die Autorinnen bei der Auswahl ihres Stimulus-Materials auf Frage- und Konditionalsätze. Nach Battison (2003) weisen diese Satztypen besonders starke prosodische Markierungen auf. Laut Becker (1998) haben Studien in Zusammenhang mit dem Erlernen einer Lautsprache gezeigt, dass sich Lernende mit einer ausgeprägten Melodie-Fähigkeit stärker und direkter an der Prosodie der zu erlernenden Sprache orientieren. Als direkte Folge davon lernen sie schneller und ihre Sprachproduktion wirkt natürlicher als bei Lernenden, deren Melodie-Fähigkeit geringer ist. Auch scheint das Erkennen und Erlernen von Prosodie einer neuen Sprache einfacher zu sein, wenn diese prosodische Ähnlichkeiten mit der Muttersprache aufweist. Ebenso haben Studien aufgezeigt, dass Rhythmisierung, also die Unterlegung von Sprache mit rhythmischen Elementen wie Klatschen oder Trommeln, in Zusammenhang mit dem Erlernen von Schriftsprache steht (vgl. Sauter et al., 2012, S. 232). In der

¹ Tänzerinnen sind Personen, die eine professionelle Tanzausbildung absolviert haben und in diesem Berufsfeld tätig sind. Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer sind Personen ohne professionelle Tanzausbildung und nicht in diesem Berufsfeld tätig.

Lautsprache können Lernende durch bewusstes Hinhören prosodische Funktionen identifizieren und durch Stimmbildung und -training nachfolgend selber produzieren. Analog zur oben erwähnten Melodiefähigkeit liesse sich folgern, dass Menschen mit einem ausgeprägten Körperbewusstsein, einer geschulten Wahrnehmung für den Raum sowie einer Sensibilisierung für Mimik und Körpersprache – im vorliegenden Fall die Gruppe der Tänzerinnen – gezeigte prosodische Merkmale besser erfassen, schneller und vor allem natürlicher selber reproduzieren können als Personen, die keine Tanzausbildung durchlaufen haben. Zieht man all diese Überlegungen in Betracht, lautet die Hypothese folgendermassen:

«Je ausgeprägter und geschulter das Bewusstsein für Körper und Raum ist, desto besser werden die prosodischen Merkmale der Bewegung und Mimik von den Versuchspersonen wahrgenommen und reproduziert.»

Die Autorinnen erhoffen sich, mit der vorliegenden Forschungsarbeit einen Zusammenhang zwischen visuellen Fähigkeiten und Körperbewusstsein und der Wahrnehmung bzw. Wiedergabe von DSGS aufzuzeigen.

1.3 Zielsetzung und Aufbau

Im ersten, theoretischen Teil werden die prosodischen Merkmale der DSGS definiert und die manuellen und nicht-manuellen Komponenten der Gebärdensprache vorgestellt. Weiter wird die Korrelation von Spracherwerb und Prosodie erläutert. Schliesslich werden die modalitätsbedingten Herausforderungen für hörende Spätlernende der Gebärdensprache betrachtet. Auf den Theorieteil folgt die Darlegung der methodischen Vorgehensweise in der durchgeführten Vergleichsstudie. Im Analyse- und Ergebnisteil wird qualitativ und quantitativ untersucht, inwiefern sich die gebärdensprachlichen Produktionen der Probandinnen und Probanden im Hinblick auf die Häufigkeit des Auftretens von prosodischen Merkmalen unterscheiden. Die Ergebnisse werden in der nachfolgenden Diskussion anhand der Fachliteratur interpretiert und kritisch hinterfragt. Das letzte Kapitel ist ein Ausblick und reflektiert die vorliegende Forschungsarbeit im Hinblick einer künftigen Anwendung.

2. Theorie

2.1 Sprache und Prosodie

Wie Becker und von Meyenn (vgl. 2012, S. 51) erläutern, gliedert sich eine lautsprachliche Äusserung nicht nur dadurch, dass einzelne Laute bzw. Segmente aneinandergereiht werden. Sie ist auch gekennzeichnet durch prosodische Merkmale wie die Intonation, die Tonhöhe, die Lautstärke, den spezifischen Rhythmus, die Betonung, das Sprechtempo und die Sprechpausen. Diese Markierungen, auch Suprasegmentalia oder suprasegmentale Markierungen genannt, teilen Sätze oder Gesprächsbeiträge in Abschnitte ein, beispielsweise, indem eine besondere Betonung oder eine signifikante Sprechmelodie benutzt wird. Becker und von Meyenn (ebd., S. 52) heben hervor, dass die lautsprachliche Produktion suprasegmentaler Eigenschaften immer an die beschränkten Möglichkeiten des Stimmapparats gebunden ist. Weiter beschreiben sie einige Merkmale genauer. In der Lautsprache bezieht sich beispielsweise das prosodische Merkmal der Betonung auf eine grössere phonologische Einheit, die aus einer Gruppe von Segmenten besteht. Die Betonung ist somit keine Eigenschaft einzelner Laute. Durch Betonung können bestimmte Satzteile oder Wörter in einer Äusserung hervorgehoben werden. Ein weiteres suprasegmentales Phänomen in der Lautsprache ist die Intonation, die darauf hinweist, ob ein Sprachbeitrag als Feststellung oder als Frage formuliert wird. Steigt z.B. die Tonhöhe zum Satzende, wird eine Frage ausgedrückt. Auch Sprechpausen oder der Rhythmus, die eine sprachliche Äusserung strukturieren, gliedern sich unter den Begriff der Suprasegmentalia.² Die Autorenschaft (ebd.) stellt weiter fest, dass sowohl in Laut- wie auch in Gebärdensprachen prosodische Merkmale dazu dienen, sprachliche Äusserungen zu strukturieren, indem sie diese in verschiedene Teile gliedern. Die prosodischen Elemente der Lautsprache finden sich allesamt auch in der Gebärdensprache wieder. Modalitätsbedingt werden diese jedoch nicht auf dem oral-auditiven Kanal, sondern auf einem gestisch-visuellen Kanal produziert resp. rezipiert.³

² Als Äquivalent des mit einer Tonhöhe verbundenen Begriffs der Intonation benutzen Lillo-Martin und Sandler (vgl. 2006, S. 257) den Begriff der «Super-Articulation» für die Gebärdensprache.

³ In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe rezipieren und reproduzieren synonymisch mit wahrnehmen und wiedergeben verwendet, sowohl bei der Verbform als auch bei der Substantivierung.

Für die gebärdensprachliche Gliederung anhand von Suprasegmentalia werden sowohl manuelle als auch nicht-manuelle Markierungen benutzt. Becker und von Meyenn (2012) zählen folgende Phänomene zu den manuellen Markierungen: die Geschwindigkeit des Gebärdens, die Pausen, das Halten der Gebärde im Raum (*frozen signs*) und das Senken der Hände. Nicht-manuelle, prosodische Funktionen können der Augenöffnungsgrad, das Kopfnicken, die Augenbrauenbewegungen, Mundform und Mundgestik wie auch die Schulter- bzw. Oberkörperbewegung übernehmen. Indem die Stellung der Augenbrauen, die Position des Kopfes bzw. des Körpers oder die Blickrichtung verändert wird, kann eine Äusserung in verschiedene Abschnitte strukturiert werden. Das Mundbild kann durch die Dehnung über zwei oder mehrere Gebärden eine prosodische Funktion einnehmen. Auch wird von Becker und von Meyenn (ebd., S. 50) festgehalten, dass der linguistischen Funktion der Mimik in der Gebärdensprache eine ganz spezielle Rolle zukommt: Äquivalent zur Satzmelodie in der Lautsprache ist es in der Gebärdensprache die Mimik, welche die Funktion innehat, Aussagen von Fragen oder auch Haupt- und Nebensätze zu unterscheiden. Zudem dienen unterschiedliche Gesichtsausdrücke zur Markierung von Topikalisierungen oder Einschüben. In der Gebärdensprachforschung gibt es im Bereich der Suprasegmentalia bisweilen nur wenige Untersuchungen. Als Erster forschte Liddell Ende der 1970er-Jahre in diesem Bereich (vgl. Boyes Braem, 1995). Um die Jahrtausendwende haben Nespor und Sandler (1999) am Beispiel der Israelischen Gebärdensprache (ISL) angefangen, prosodische Phänomene zu untersuchen (weiterführend siehe auch: Wilbur 1994, 1996; Pfau, 2006; Pfau & Quer, 2010).

2.2 Beschaffenheit von Gebärdensprachen

Pfau und Quer (vgl. 2010, S. 1) weisen in ihrer Untersuchung zur grammatikalischen und prosodischen Rolle der nicht-manuellen Komponenten⁴ darauf hin, dass die Gebärdensprache oftmals mit einer «Language of the Hands» gleichgesetzt wird. Daraus resultierend wird allen anderen Artikulatoren – neben Händen und Unterarmen – oft zu wenig Bedeutung zugeschrieben. Jedoch, so stellt die

⁴ Die Begriffe prosodische «Merkmale», «Markierungen», «Komponenten» oder «Elemente» werden in der vorliegenden Arbeit synonymisch verwendet.

Autorenschaft (ebd.) weiter fest, kommen dem Körper, dem Kopf, den Augen und Augenbrauen bei der Artikulation einer gebärdensprachlichen Äusserung eine ebenso tragende Rolle zu. Wie alle natürlichen Sprachen verfügt auch die DSGS über einen linguistischen Code⁵ (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 18), der sich über die verschiedenen Funktionen der manuellen resp. nicht-manuellen Komponenten beschreiben lässt.

Die Gebärden werden hauptsächlich im dreidimensionalen Gebärdenraum ausgeführt. Beginnend mit der Erläuterung des Gebärdenraums, wird in den folgenden Abschnitten vertieft auf die einzelnen Komponenten der DSGS eingegangen.

2.2.1 Gebärdenraum

Abbildung 1: Gebärdenraum (Boyes Braem, 1995, S. 23)

Der Gebärdenraum beschreibt die mit beiden Armen erreichbare Fläche um den Körper der gebärdenden Person. Er liegt zur Hauptsache vor dem Sprecher. Dieser Raum ist multifunktional, klar begrenzt und liegt im Blickfeld des Gegenübers. Innerhalb dieses Gebärdenraums werden die einzelnen Gebärden ausgeführt. Durch

⁵ «Voraussetzung für einen linguistischen Code ist, dass die Anzahl der einzelnen Grundelemente begrenzt ist, damit es anderen Menschen möglich ist, den Code zu erlernen. Eine Sprache mit einer unbeschränkten Anzahl verschiedener Grundformen könnte nicht erlernt werden und würde sich für die Kommunikation zwischen Menschen daher nicht eignen» (Boyes Braem, 1995, S.18).

die Begrenzung des Raumes vor dem Oberkörper und Kopf wird sichergestellt, dass der Betrachter sowohl die Bewegungen der Hände und des Kopfes als auch die Gesichtsmimik wahrnehmen kann. Innerhalb des Gebärdenraums kann die Gebärde am Körper, am Kopf oder auf der passiven Hand dargestellt sein. Auch kann sie im neutralen Raum vor dem Gebärdensprachbenutzenden gebärdet werden (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 23). Der Gebärdenraum wird auf mannigfaltige Art und Weise genutzt. Er bildet z. B. Raumverhältnisse ab, er gliedert Aussagen in Bezug auf semantische und grammatikalische Strukturen, und er verortet Personen und Gegenstände mittels verschiedener Indices, auf die dann zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe des Gespräches wieder Bezug genommen werden kann. Dabei ist der Raum nicht mehr nur neutraler Platz für Gebärden, der GS-Benutzende nutzt ihn für ikonische Abbildungen von räumlichen Begebenheiten, etabliert Loci und zeigt z. B. Zeitverläufe auf. Die Nutzung des Raumes ist relevant für die Kohäsion einer Erzählung und trägt unmittelbar zur Dreidimensionalität von Gebärdensprache bei (vgl. Fehrmann, 2004, S. 324). Alle bekannten Gebärdensprachen verwenden für die Versprachlichung von räumlichen Konzepten auf die eine oder andere Weise den Gebärdenraum. Bezüglich der spezifischen Nutzung, wie z. B. bei Zeitkonzepten, bestehen aber sprachspezifische, strukturelle Unterschiede (vgl. Zeshan, 2012, S. 329). In Varietäten der Bewegung des GS-Benutzenden, d. h. in der Verschiebung der körpereigenen Achse im Gebärdenraum, also der Verlagerung des Körperschwerpunktes beispielsweise nach vorne bei Fragesätzen oder Konditionalsätzen bzw. seitlich oder nach hinten bei Topikalisierung oder Kontrast-Markierungen, werden prosodische Komponenten sichtbar (vgl. dazu Sandler/Lillo-Martin, 2006, S. 256; Nicodemus, 2009, S. 24; Wilbur & Sandler, 1998). Als Äquivalent zum Schreien in der Lautsprache würde der GS-Benutzende seine Gebärden vergrößern und dabei mit den Händen die imaginierten Grenzen des Gebärdenraumes verlassen. Beim Flüstern würde er seine Gebärden verkleinern und dabei tiefer unten im Gebärdenraum und näher am Körper gebärden (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 23). Im Gebärdenraum zeigt sich die einzigartige Mehrdimensionalität von Gebärdensprache. Zusammen mit den manuellen Artikulatoren und den nicht-manuellen Komponenten entsteht ein vielschichtiges, visuell wahrnehmbares Konstrukt, in dem sich eine Vielfalt synchroner Prozesse zu einer Gesamtaussage zusammenfügen. Der Gebärdenraum «wird so für die Dauer

diskursiver Interaktion zu einem externen Gedächtnis, auf das die beteiligten Diskurspartner gemeinsam zugreifen können» (Fehrmann & Jäger, 2004, S. 324).

2.2.2 Manuelle Komponenten

Zur Formbeschreibung manueller Gebärden werden die vier Parameter Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung benutzt. Wenn sich zwei Gebärden nur in einem dieser Parameter unterscheiden, spricht man von einem Minimalpaar, d.h. die beiden Gebärden weisen ein distinktives, bedeutungsunterscheidendes Merkmal auf.

- *Handform*

Die Hand kann, anatomisch betrachtet, eine Vielzahl unterschiedlichster Handformen annehmen. In einer Gebärdensprache kommt jedoch immer nur ein begrenztes Inventar zum Einsatz. Nach Papaspyrou (2008) werden in der Deutschen Gebärdensprache (DGS) 30 unterschiedliche Handformen benutzt. Boyes Braem (vgl. 1995, S. 18) bestimmt 36 distinktive Handformen für die DSGS.

In den bisher bekannten Gebärdensprachen gibt es sechs Handformen, die sich überall wiederfinden. Sie werden Grundhandformen genannt. Kennzeichnend ist, dass sie einfach zu bilden sind, von gehörlosen Kindern als Erstes gelernt und am häufigsten benutzt werden (ebd., S. 22).

- *Handstellung*

Der Parameter Handstellung beschreibt die Stellung der Handfläche und der ausgestreckten Finger. Der Terminus Handflächenorientierung wird synonymisch verwendet. Auch diesem Parameter liegen distinktive Merkmale zugrunde. Es gibt Gebärden, deren Bedeutung sich nur durch die Veränderung der Handflächenorientierung unterscheiden.

- *Ausführungsstelle*

Die Ausführungsstelle beschreibt den Ort im Gebärdenraum, an dem eine Gebärde ausgeführt wird. Dieser Artikulationsort kann sowohl am Körper selbst, auf der nicht-dominanten Hand oder im Raum vor dem Körper liegen. In der Fachliteratur werden

18 distinktive Ausführungsstellen am Körper, z. B. an Kopf, Stirn, Kinn, Schulter, Brust und Bauch unterschieden (vgl. Boyes Braem 1995, S. 24).

- *Bewegung*

Um die Bewegung einer Gebärde zu beschreiben, wird zwischen zwei Bewegungsarten unterschieden: Pfadbewegung und interne Bewegung. Die Pfadbewegung beschreibt die Bewegung, die eine Hand zwischen zwei Ausführungsstellen im Gebärdenraum zurücklegt. Zudem unterscheidet man Pfadbewegungen in ihrer Qualität und Gestalt. Eine Gebärde kann sich in Bezug auf das Tempo, die Grösse, die Anzahl der Wiederholungen wie auch die Intensität in ihrer Bewegungsqualität unterscheiden. Mit der Bewegungsgestalt wird die Form einer Gebärde beschrieben. Diese kann beispielsweise geradlinig (TISCH)⁶ oder bogenförmig (SCHÜSSEL) sein. Interne Bewegungen beschreiben alle Bewegungen der Finger- und der Hand-, Unter- oder Oberarmgelenke. Man unterscheidet folgende zwei Kategorien:

1. Handformwechsel (ZUSAMMENFASSEN) oder Handstellungswechsel (TOD).
2. Sekundärbewegungen. In diese Kategorie fallen interne Handbewegungen wie beispielsweise Reibebebewegungen (GELD), Schnipsbewegungen (SELTEN) oder das Fingerspiel (VIEL). Ebenso können Bewegungen des Handgelenks (VELO) bzw. des Unterarms (VERTEILEN) in die Kategorie der Sekundärbewegungen fallen. (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 45)

2.2.3 Nicht-manuelle Komponenten

Nicht-verbale Ausdrücke können in Laut- und Gebärdensprachen Aufschluss über einen Gemütszustand geben. In der Lautsprache werden linguistische Informationen über den mündlichen Kanal geäussert, wohingegen Körper und Gesicht nicht-verbale Informationen übermitteln. Diese klare Trennung erleichtert in der gesprochenen Sprache die Entscheidung, was in einer sprachlichen Äusserung unter linguistischer oder nicht-verbaler Kommunikation zu kategorisieren ist (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 97). In der Gebärdensprache gestaltet sich die Situation ein wenig komplexer, denn hier sind es dieselben Kanäle, die sowohl linguistische wie auch nonverbale

⁶ Exemplarische Begriffe der DSGS werden in Klammer und in Grossbuchstaben (Glossen) angeführt.

Informationen übertragen. Wie von der Autorenschaft Becker und von Meyenn (vgl. 2012, S. 49-59) ausführlich beschrieben, werden neben den Bewegungen der Hände und Arme auch Bewegungen des Oberkörpers, des Kopfes, des Gesichts, des Mundes und der Augen für gebärdensprachliche Zwecke eingesetzt. Diese nicht-manuellen Bewegungen nehmen verschiedene prosodische, morphologische und syntaktische Funktionen ein. Sie können sowohl bedeutungstragend wie auch bedeutungsunterscheidend sein. Die ersten Untersuchungen zu nicht-manuellen Komponenten in der Gebärdensprache wurden von Baker und Padden (1978) und Liddell (1978/1980) anhand der amerikanischen Gebärdensprache (ASL) durchgeführt. Nach Hermann (2016) laufen die nicht-manuellen Komponenten, welche zur grammatikalischen Struktur von Gebärdensprachen gehören, jeweils simultan zu den Arm- und Handbewegungen ab und sind generell zeitlich auf diese abgestimmt. Nachfolgend werden die einzelnen Komponenten genauer beleuchtet.

- *Mimik*

Boyes Braem (vgl. 1995, S. 97) stellt fest, dass die Mimik in der Gebärdensprache eine zentrale Rolle einnimmt. Sie gilt als fester Bestandteil der DSGS und darf in der Regel nicht weggelassen werden. Die Mimik als linguistische Information folgt strengen Charakteristika: Der Gesichtsausdruck wird zeitlich mit den jeweiligen manuellen Gebärden koordiniert. Des Weiteren wird die Mimik in einem klar zu befolgenden Einsatzmuster sichtbar, das bestimmt ist durch die Intensität eines spezifischen Ausdrucks bzw. durch die Kombination simultan ablaufender Gesichtsausdrücke, wie z. B. gehobene Augenbrauen, geneigter Kopf, gerunzelte Stirn (ebd., S. 98). Bei Aussagen mit emotionalem Inhalt werden Gebärden oftmals von einer spezifischen Mimik begleitet, die den Inhalt der Gebärde im Gesichtsausdruck widerspiegelt (z. B. MÜHSAM, FREUEN, TRAURIG). Es ist jedoch nicht klar, ob die Mimik auf dieser emotionalen Ebene als fester Bestandteil der gebärdensprachlichen Struktur aufgefasst werden kann, zumal auch in den Lautsprachen die Mimik oder Intonation keinen strukturellen Teil der Wörter bilden. In der hier vorliegenden Arbeit werden die nicht-grammatikalischen Funktionen der nicht-manuellen Komponenten ausser Acht gelassen. Die Autorinnen legen den Fokus dieser Arbeit auf die grammatikalisch strukturierenden Elemente der Mimik für die Gebärdensprache.

- *Augen, Augenbrauen, Körperhaltung und Kopfhaltung*

Im Bereich der Intonation einer gebärdensprachlichen Äusserung übernehmen der Grad der Augenöffnung (normal geöffnet, weit geöffnet, Augen zu Schlitzzen verengt oder ein kurzes Blinzeln), die Bewegungen der Augenbrauen sowie die Kopf- bzw. Körperhaltung prosodische Funktionen. Durch den Einsatz dieser nicht-manuellen Marker können – bei gleichbleibender Wortstellung – Satztypen unterschieden werden. Die Intonation bildet hierbei das alleinige distinktive Merkmal und entspricht den Veränderungen der Tonhöhe in Lautsprachen. Satztypen wie Interrogativsätze, Imperativsätze oder Konditionalsätze weisen in der Gebärdensprache typische Intonationskurven auf und müssen von obligatorischen mimischen Markierungen begleitet sein (vgl. Herrmann, 2016, S. 256). In Form von hochgezogenen Augenbrauen, weit geöffneten Augen und einer Kopfneigung nach vorne wird z.B. ein Ja-/Nein-Fragesatz (siehe Abb. 2) markiert und unterscheidet sich so von einem Aussagesatz, der diesbezüglich keine Mimik aufweist. Ein W-Fragesatz wird mit einer Kopfneigung nach vorne, in der Mitte zusammengezogenen Augenbrauen und verengten Augen markiert (siehe Abb. 3). Möchte eine Gebärdensprache benutzende Person ihrer Aussage oder Frage eine ganz besondere Betonung verleihen, kann sie zusätzlich zur vorwärts gerichteten Kopfbewegung ihren Körperschwerpunkt nach vorne verlagern.

Abbildung 2: Ja-/Nein-Frage. Filmstill aus Stimulus-Film 2, Unterrichtsmaterial Studiengang GSD 15/18

Abbildung 3: W-Frage. Filmstill aus Stimulus-Film 3, Unterrichtsmaterial GSD 15/18

Bei den Konditionalsätzen findet sich bei der ersten Intonationsphrase «Wenn ...» ebenfalls eine Kopf- und Körperbewegung nach vorne mit gleichzeitig weitem Öffnen der Augen und Hochziehen der Augenbrauen. Bei der zweiten Intonationsphrase «dann ...» neigt sich der Körper und Kopf des Gebärdensprachbenutzenden wieder in die Ausgangsposition nach hinten zurück und die Augen sind wieder normal geöffnet (vgl. Herrmann, 2016, S. 248, Beispiel a), (siehe Abb. 4).

Abbildung 4: Konditional-Satz, 1. Intonationsphrase. Filmstill aus Stimulus-Film 5, Unterrichtsmaterial Studiengang GSD 15/18

Abbildung 5: Konditional-Satz, 2. Intonationsphrase, Filmstill aus Stimulus-Film 5, Unterrichtsmaterial Studiengang GSD 15/18

- *Mundbild und Mundform*

Nach Becker (vgl. 2016, S. 118) spricht man von Mundbildern oder Ablesewörtern, wenn die Lippen parallel zu den Bewegungen der Hände und Arme lautlos die entsprechenden Wörter abbilden. Boyes Braem und Sutton-Spence (2001) zeigen auf, dass Mundbilder hauptsächlich Nomina begleiten. Sie kommen aber auch bei Verben und anderen Wortklassen zum Einsatz. Weiter zeigen die Autorinnen (ebd.) auf, dass Mundbilder in verschiedenen linguistischen Teilbereichen Funktionen innehaben: Diskurs, Grammatik, Stilistik, Lexikalik und Prosodie. Prosodische Merkmale finden sich vor allem in gestreckten bzw. gedehnten Mundbildern wieder. So wird die Artikulation von Wörtern über die Abfolge von mehreren gleichzeitig produzierten Gebärden bezeichnet. Sie haben folgende Funktionen:

- Bindung von Konstituenten von Nominalphrase, wie z. B. die Streckung des MBs während der Produktion der Nominalphrase und einem räumlichen Index:
MB: Mann, Gebärden: MANN und IX.
- Bindung von Prädikat mit dem Subjekt, also die Streckung des MBs über ein polysynthetisches Verb hinweg:
MB: Auto, Gebärden: AUTO und AUTOFAHREN
- Bindung längerer prosodischer Phrasen: gestrecktes MB über mehrere Verben und einem raumverorteten Index:
MB: arbei ... te ... en, Gebärden: ARBEITEN IX GEHEN-HIN ⁷

Neben der prosodischen Funktion können Mundbilder auch Gebärden mit gleichen manuellen Komponenten voneinander unterscheiden, wie z. B. in einigen Dialekten von DSGS die Gebärden BRUDER/SCHWESTER (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 117). Unter dem Terminus Mundform – in der Fachliteratur auch Mundgestik genannt – werden alle Bewegungen des Mundes zusammengefasst, die nicht auf die Artikulation eines lautsprachlichen Wortes zurückzuführen sind. Mundformen gehören oftmals zum Gesichtsausdruck, der eine Gebärde begleitet (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 50). Eine charakteristische Mundbewegung weist z. B. die DSGS-Gebärde MÜHSAM auf, bei der die Zunge herausgestreckt wird.

⁷ Diese Auflistung ist einer schriftlichen Zusammenfassung der Ausführungen von Boyes Braem (2001) entnommen, welche eine der Autorinnen zusammen mit zwei anderen Studentinnen im Modul «Sprachwissenschaften» im WS 2015 von Prof. Dr. T. Haug gemacht hat.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass den nicht-manuellen Markierungen in Gebärdensprachen eine signifikante prosodische Rolle zukommt. Die diesbezüglich ersten Untersuchungen von Liddell gegen Ende der 1970er Jahre konnten aufzeigen, dass in der ASL Ja-/Nein-Fragen, Topikalisierungen, Verneinungen, Relativsätze und andere linguistische Strukturen von spezifischen Gesichtsausdrücken und Kopfbewegungen begleitet werden (vgl. Sandler/Lillo-Martin, 2006, S. 257). Auch unterschied Liddell die linguistischen, nicht-manuellen Markierungen von emotionalen nicht-verbalen Ausdrücken, wie z.B. Wut oder Freude. Nicht-manuelle Komponenten bilden einen wichtigen Bestandteil der gebärdensprachlichen Grammatik und sind grundlegender Bestandteile der Prosodie in der Gebärdensprache.

- *Rhythmus und Sprachfluss*

Rhythmus ist mitentscheidend für die Gliederung des Sprachflusses und Teil der Prosodie. Er unterteilt den Inhalt einer Aussage in einzelne Segmente. Der/die GS-Benutzende akzentuiert durch Rhythmus einzelne Elemente seiner/ihrer Aussage und verleiht dem Sprachprodukt auf diese Weise eine Struktur. Dem Rezipienten/der Rezipientin erleichtert diese Strukturierung in der Folge das Verstehen. In der Gebärdensprache kann Rhythmus durch manuelle oder nicht-manuelle Komponenten ausgedrückt werden. Die beiden Elemente können dabei simultan auftreten. Zu den rhythmischen, manuellen Komponenten gehören das Halten oder Senken der Hände, die Längung einer Gebärde und die Pausen zwischen den einzelnen Gebärden. Nicht-manuell wird Rhythmus z. B. durch Augenblinzeln, Kopfnicken und durch Bewegungen des Oberkörpers erzeugt (vgl. Herrmann, 2016, S. 249). Verschiedene Studien beschäftigen sich mit der Rhythmik von Gebärdensprache. So untersuchte z. B. Boyes Braem (1999), inwieweit sich die rhythmischen Aspekte bei Sprachproduktionen von DSGS von Früh- und Spätlernenden unterscheiden. Sie zeigte auf, dass Frühlernde im Gegensatz zu Spätlernenden ihre Gespräche durch seitliche Körperbewegungen rhythmisch unterlegen. Durch diesen Effekt entsteht ein lebhaft wirkendes Sprachprodukt, welches visuell klar strukturiert und einfach zu verstehen und nachzuverfolgen ist. Nespor und Sandler zeigten in ihren Studien zur Prosodie in ISL das Auftreten von

sogenannten «rhythmic cues» auf, d.h. Veränderung der Kopfposition an den Grenzen der Intonationsphrasen (vgl. Sandler/de Lillo, 2006, S. 91 und 246).

2.3 Prosodie beim Spracherwerb

Die ersten Forschungsarbeiten im Bereich des Gebärdenspracherwerbs wurden in den 1980er-Jahren⁸ zur ASL durchgeführt (Newport/Meier, 1985). In neuerer Zeit haben Marschack, Schick und Spencer (2006) in den USA zum Spracherwerb geforscht. Neuere Erwerbsuntersuchungen zur Deutschen Gebärdensprache (DGS) liegen z.B. von Hänel (2004, 2005) vor. Aus den bisherigen Forschungsergebnissen ist zu schliessen, dass Kinder modalitätsunabhängig die Grundzüge beider Sprachtypen – Gebärdensprache und Lautsprache – nach vergleichbaren Strukturen erwerben. Wenn man bedenkt, dass die Gebärdensprache visuell-räumlich kommuniziert und die Lautsprache aural-oral, dann ist diese Erkenntnis sehr beeindruckend. Bei der Gebärdensprache werden verschiedene sprachliche Einheiten simultan produziert, während bei der Lautsprache die Einheiten einer linearen Ordnung folgen. Einzig beim prosodischen Element der Intonation weist die Lautsprache auch ein simultanes Muster auf. Sie wird durch Stimm-Modulation vollzogen. In der Gebärdensprache werden prosodische Elemente sowohl durch manuelle und nicht-manuelle Komponenten dargestellt. Die nicht-manuellen Komponenten begleiten die manuellen Artikulatoren während einer sprachlichen Äusserung zeitgleich (vgl. Pfau & Quer, 2010, S. 1). Forschungen zu dieser Thematik weisen darauf hin, dass nicht-manuelle prosodische Komponenten später erworben werden als die manuellen Komponenten. Diese Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass die Strukturen der nicht-manuellen prosodischen Elemente komplexer und daher schwieriger zu erwerben sind. So führen Brentari et al. in den Einführungen zu ihrer Studie aus, dass Untersuchungen von Reilly im Jahr 1991 belegen, dass gehörlose Kinder im Alter von drei bis vier Jahren bei Konditionalsätzen die Augenbrauen nicht hochziehen, sondern nur manuelle Komponenten benutzen. Interessanterweise produzieren die gleichen Kinder Fragesätze mit einem Hochziehen der Augenbrauen (vgl. Brentari et al., 2015, S. e149). Aus diesen und

⁸ Die Spracherwerbsforschung in Lautsprachen wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begründet.

anderen Forschungen ist heute bekannt, wie Brentari weiter ausführt, dass es im Hinblick auf die nicht-manuellen Markierungen und Grammatik bei ASL drei Prinzipien gibt:

First the system is acquired compositionally; that is each NNM [Non Manual Marker, Einfügung der Autorinnen] is acquired on its own time course according to its role in the grammar. Second, when a structure has both a manual component and a NMM to express the same meaning, the manual component appears first. Third, first language acquisition of ASL exhibit a U-shaped curve composed of three stages of NMM acquisition: appearance, reanalysis/reorganization, and mastery. (Brentari et al. 2015, S. e149)

2015 haben Brentari, Falk und Wolford eine Vergleichsstudie mit sieben gehörlosen Kindern im Alter zwischen fünf und acht Jahren und vier gehörlosen Erwachsenen zwischen 35 und 58 Jahren durchgeführt. Verglichen wurden mögliche Unterschiede im Erwerb der Prosodie in ASL. Alle Versuchspersonen sind gehörlos geboren, haben gehörlose Eltern und erwerben ASL als ihre Muttersprache. Die Resultate der Studie zeigen auf, dass Kinder im Alter von fünf Jahren in ihrer Sprachproduktion an den Grenzen der Intonationsphrasen sowohl manuelle als auch nicht-manuelle Markierungen benutzen. Im Vergleich mit den Erwachsenen treten bei ihnen weniger Körperbewegungen auf (Brentari, 2015, S. e161). Mit diesen Forschungsergebnissen werden Spracherwerbtheorien gestützt, die den Spracherwerb als das Aktivieren bzw. Generieren sprachspezifischer Regeln verstehen (vgl. Hänel-Faulhaber, 2012, S. 294). Sie lassen darauf schließen, dass der Aufbau einer vollen Sprachkompetenz unabhängig der Sprachmodalität entwickelt wird.

2.4 Prosodie beim Sprachlernen

Wie in dieser Arbeit bereits ausführlich beschrieben, werden in der gebärdensprachlichen Kommunikation modalitätsbedingt mehrere Artikulatoren simultan bewegt und wahrgenommen. Spätlernende der Gebärdensprache müssen den visuell-gestischen Kanal schulen, um zu verstehen und die Sprache produzieren zu können. Fries und Geissler (vgl. 2012, S. 370) betonen, dass auch das Aufbringen der visuellen Aufmerksamkeit und Konzentration bei hörenden L2-Lernenden nicht zu unterschätzen ist. Sie stellen weiter fest, dass hörende Personen ihre visuelle Aufmerksamkeit, gewohnheitsbedingt, vorwiegend auf Nebeninformationen oder auf

latente Kommunikationssignale wie Emotionen, Stimmungen oder auf die körperliche Verfassung des Gesprächspartners, nicht aber auf sprachliche Zusammenhänge und grammatische Informationen richten. Für Hörende stellt dieser Wechsel von einem auditiven auf einen visuellen Modus eine erste grosse Herausforderung im Fremdspracherwerb dar (vgl. Fries & Geissler, 2012, S. 371). Der Fokus in einer gebärdensprachlichen Kommunikation liegt normalerweise auf dem Gesicht des Gegenübers, die Bewegungen der Arme und Hände liegen am Rand des Blickfelds (vgl. Pfau & Quer, 2010, S. 1). Typischerweise fällt der Blick von hörenden Lernenden zunächst auf die Hände und Arme, also auf die grossen, beweglichen Kommunikationselemente. So geht jedoch der Blickkontakt zum Kommunikationspartner verloren und Elemente in der Mimik, wie z. B. das Hochziehen der Augenbrauen, werden nur undeutlich oder gar nicht wahrgenommen (vgl. Fries & Geissler, 2012, S. 371). Dadurch kann aus einem Fragesatz fälschlicherweise schnell ein Aussagesatz werden, weil der Einbezug der Augenbrauen bzw. der Körperhaltung vernachlässigt wird. Oder es fehlen, durch die Abwesenheit nicht-manueller Komponenten, typische Gliederungssignale in komplexeren Satzzusammenhängen. Gebärdensprache zu lernen, bedeutet die Ganzheitlichkeit der visuellen Kommunikation nachvollziehen zu können. Als hörende L2-Lernende/Lernender ist man also, so Fries und Geissler (vgl. 2012, S. 372) weiter, mit der Herausforderung konfrontiert, den gesamten Körper als Kommunikationsmittel einzusetzen. Für viele L2-Lernende ist dieser kommunikative Körpereinsatz sehr ungewohnt und mit Mut und Überwindung verbunden. Diese visuelle Sprache sehen zu lernen und die eigene Scheu überwinden zu können, bilden die wichtigste Grundlage, um Gebärdensprache zu erlernen. Je mehr Bewusstsein für den eigenen Körper und die Wahrnehmung des Gegenübers vorhanden ist, je mehr der Körper als ganzheitliches Sprachinstrument trainiert werden kann, desto einfacher scheint es, einen Zugang zur Gebärdensprache zu finden. Aus eigener Erfahrung kann diese Feststellung von den Autorinnen der hier vorliegenden Arbeit bestätigt werden.

2.5 Prosodie beim Gebärdensprachdolmetschen

Für Gebärdensprachdolmetscher/-innen ist die korrekte Wahrnehmung und Wiedergabe von Prosodie in ihren Dolmetschprodukten unabdingbar. Eine gelungene Verdolmetschung sollte neben der Übersetzung des Inhalts auch die suprasegmentalen Phänomene wie Segmentierung, Rhythmisierung und Intonation berücksichtigen. Winston führt in ihrem Text mit dem Titel «It just doesn't look like ASL!» aus, dass beim Dolmetschen vielfach das Element der Prosodie fehlt. Vor allem die Dolmetschprodukte von Dolmetsch-Anfängerinnen und -Anfängern werden oft als monoton, uninteressiert und schwierig zu verstehen wahrgenommen (vgl. Winston, 2000, S. 1). Sie schlägt vor, dass Studierende des Faches Gebärdensprachdolmetschen anhand eines kurzen Films in Gebärdensprache (5-10 Minuten) das sogenannte selektive Hinsehen üben. Dabei sollen sie sich zu Beginn anhand folgender Fragen nur auf ein prosodisches Merkmal, z. B. die Kopfbewegungen, konzentrieren: Welche verschiedenen Arten von Kopfbewegungen treten auf? Sind Muster erkennbar? Gibt es Unterschiede in den Kategorien Erzählung, Beschreibung, Erklärung? Anschliessend soll dieses eine prosodische Element selektiv geschadwt werden (ebd., S. 4-10). Erst wenn Studierende die einzelnen prosodischen Elemente erkannt und verstanden haben und in der Folge selber produzieren können, wird ihr Gebärden und Dolmetschen verständlich und sieht aus wie Gebärdensprache. In einer gross angelegten Studie versuchte Nicodemus (2009) die Wichtigkeit von prosodischen Komponenten als entscheidendes Mittel für die Segmentierung des Sprach- bzw. Gebärdenflusses beim Gebärdensprachdolmetschen aufzuzeigen. Dazu liess sie fünf Gebärdensprachdolmetschende einen Universitäts-Vortrag von Englisch in ASL dolmetschen. Anschliessend wurden 50 Gehörlose gebeten, sich die Aufnahmen dieser Verdolmetschungen anzusehen und die prosodischen Markierungen mittels Knopfdruck anzuzeigen. Aufgrund der erhobenen Daten führte Nicodemus eine detaillierte Analyse und Auszählung aller prosodischen Elemente – Hand-, Gesichts-, Körper- und Kopfbewegungen – durch. Neben der manuellen Komponente der Hände-Verschränkung (engl. hand clasp [Anmerkung der Autorinnen], siehe ebd., S. 41 für Abbildung) traten bei den nicht-manuellen, prosodischen Komponenten die Kopfneigung nach vorne oder hinten, der Grad der Augenöffnung und die Verschiebung des Körperschwerpunktes am häufigsten auf (ebd., S. 96). Nicodemus'

Studie «(...) provides further evidence that there are universals in prosodic systems across language modalities by demonstrating that chunking language into phrasal and sentence units occurs in a visual language modality, as it does in spoken languages» (ebd., S. 102).

3. Methodik

3.1 Forschungsmethode

Die Fragestellung und Hypothese dieser Arbeit werden anhand einer korpusbasierten linguistischen Analyse untersucht.

Die strukturelle Vorgehensweise der Datenerhebung ist wie folgt aufgebaut:

- Es werden 14 Videoaufnahmen⁹ von L1-Benutzenden als Stimulus-Material ausgewählt.
- Es werden zwei Untersuchungsgruppen à jeweils sechs Personen gebildet. Gruppe 1 besteht aus sechs professionellen Tänzerinnen, Gruppe 2 besteht aus sechs Personen ohne Tanzausbildung. Beide Untersuchungsgruppen weisen keine Kenntnisse in Gebärdensprache vor.
- Die zwölf Probandinnen und Probanden shadowen (siehe Kapitel 3.1) das Stimulus-Material in jeweils drei aufeinanderfolgenden Durchläufen.
- Die Sprachproduktionen werden mit Videoaufnahmen festgehalten. Die Aufnahmen werden als nichtteilnehmend-offene Beobachtung¹⁰ durchgeführt.
- Die Erhebung und Auswertung wird quantitativ und qualitativ analysiert. Anhand von kategorisierten linguistischen Merkmalen werden die Sprachproduktionen der beiden Untersuchungsgruppen quantitativ analysiert. Qualitativ werden die Probandinnen und Probanden mittels Fragebogen über ihre Erfahrungen befragt. Zusätzlich beurteilt eine gehörlose Expertin die prosodischen Elemente in einer Auswahl der Filmaufnahmen anhand eines erhaltenen Rasters.
- Die Daten der Filmaufnahmen und die Beurteilung durch die Expertin werden mit den Befunden aus dem Fragebogen in Relation gestellt, und schliesslich werden die Ergebnisse und gefundenen Zusammenhänge interpretiert.

⁹ Für linguistische Untersuchungen von gebärdensprachlichen Produktionen sind Videoaufnahmen sehr gut geeignet, da sie die visuell-sprachlichen Äusserungen abbilden und wiedergeben können.

¹⁰ Die Daten werden in einer nichtteilnehmend-offenen Beobachtung erhoben. Die Probandinnen und Probanden wissen, dass sie Teil einer Untersuchung sind. Das Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung ist den Probandinnen und Probanden zum Zeitpunkt des ersten und zweiten Durchlaufs der Videoaufnahmen jedoch nicht bekannt.

3.2 Shadowing

Wie bereits erwähnt, wird für die Untersuchung mit der Shadow-Technik gearbeitet. In der Fachsprache der Dolmetschwissenschaft bezeichnet das sogenannte Shadowing das Nachsprechen eines Textes (Guichot de Fortis, 2011). Im Fall von Gebärdensprache bezeichnet Shadowing das Nachgebärden eines Filmes. Bei der Dolmetscherausbildung müssen die beiden Kernkompetenzen Verstehen und Sprechen, bzw. Verstehen und Gebärden, intensiv geschult werden. Durch das zeitgleiche Nachahmen von L1-Sprechern lassen sich Sprachstrukturen besser einprägen, automatisieren und später in der eigenen, aktiven Sprachproduktion anwenden. Um die Schwierigkeit der Übung zu erhöhen, kann der Abstand zwischen Sprecherprodukt und der eigenen Produktion graduell nach und nach erhöht werden. Wenn in der Gebärdensprache von Shadowing die Rede ist, bedeutet das, dass der Lernende z. B. auf einem Laptop eine Sprachproduktion in Gebärdensprache in einem der gängigen Video-Formate abspielt und zeitgleich – oder mit einem möglichst minimalen zeitlichen Abstand – das Gesehene nachahmt. Spezielle Programme, wie z. B. die Anwendung Yasla¹¹, erlauben es, die Nachahmung auf einer zweiten Videospur aufzunehmen, um das Produkt später zu analysieren. Eine der grössten Herausforderungen des Shadowing ist, dass die Aufnahme nicht spiegelbildlich, sondern auf der Transversalebene gekreuzt, geshadowt werden muss.

3.3 Stimulus-Material

Die Autorinnen haben sich dafür entschieden, Modell-Filme zu benutzen, mit denen sie selbst im Verlauf des GSD-Studiums gearbeitet haben. Die 14 Filme wurden aus dem Unterrichtsmaterial vom ersten bis vierten Semester ausgewählt. Die für die Probandinnen und Probanden zu reproduzierenden Filme hatten einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Beginnend mit kurzen, inhaltlich einfachen Fragesätzen (ca. zwei bis sechs Sekunden) endeten der Aufnahmedurchlauf mit längeren und inhaltlich komplexeren Konditionalsätzen (ca. elf Sekunden). Alle Stimulus-Sätze waren Frage-

¹¹ Yasla ist eine Software speziell für Gebärdensprachlabore. Entwickelt wurde sie von der Abteilung Gebärdensprachdolmetschen an der Humboldt-Universität in Berlin. Für mehr Informationen: www.yasla.de

oder Konditionalsätze. In diesen beiden Satztypen sind die nicht-manuellen, prosodischen Elemente visuell gut erkennbar. Die 14 kurzen, voneinander unabhängigen Stimulus-Sätze¹² sind von vier verschiedenen L1-Modellen produziert worden.

3.4 Probandinnen/Probanden

An der hier vorliegenden Forschungsarbeit nahmen insgesamt zwölf Personen teil, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden und zum Zeitpunkt der Aufnahmen zwischen 25 und 37 Jahren alt waren.¹³ Gruppe 1 besteht aus sechs professionellen Tänzerinnen ohne Gebärdensprachkenntnisse. Ihr Durchschnittsalter beträgt 29,3 Jahre. Gruppe 2 bilden sechs Personen, die weder eine Tanzausbildung noch Gebärdensprachkenntnisse vorweisen. Ihr Durchschnittsalter beträgt 33,5 Jahre. Für zehn der zwölf teilnehmenden Personen ist die Deutschschweizerische Lautsprache die Erstsprache. In der Gruppe der Tänzerinnen gibt es zwei Personen, die mit der österreichischen bzw. der hebräischen Lautsprache als Erstsprache aufgewachsen sind. Alle zwölf Personen leben in der Schweiz und verstehen die Deutschschweizerische Lautsprache. Die Entscheidung, Personen ohne Gebärdensprachkenntnisse als Teilnehmende dieser Studie einzusetzen, ergibt sich aus der Fragestellung: Es soll nicht erforscht werden, ob die Probandinnen und Probanden gebärdensprachliche Aussagen erkennen und korrekt wiedergeben können, sondern es wird untersucht, wie die Probandinnen und Probanden die suprasegmentalen Elemente einsetzen.

3.5 Produktion und Aufzeichnung der Shadowing-Übungen

Die Filmaufnahmen der Shadowing-Übungen der zwölf Probandinnen und Probanden wurden zwischen September und Dezember 2017 an der Hochschule für

¹² In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Stimulus-Sätze, Stimulus-Filme und Modell-Filme synonymisch verwendet.

¹³ Die Autorinnen bemühten sich ursprünglich in der Auswahl der Probandinnen/Probanden um eine möglichst gleichwertige Repräsentation der Geschlechter. Leider ist es ihnen trotz intensiven Bemühungen nicht gelungen, genug Probanden zu finden. Daher präsentiert sich das Verhältnis von Probandin zu Proband für die vorliegende Arbeit mit zehn Frauen zu zwei Männern.

Heilpädagogik in Zürich erstellt. Die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer wurden einzeln zur Durchführung der Aufnahmen eingeladen. Im Vorfeld wurden alle über die Vorgehensweise informiert. Über den genauen Forschungsinhalt und das Ziel der Untersuchung wurden die Teilnehmenden zu Beginn der Aufnahmen nicht in Kenntnis gesetzt. Die Autorinnen wollten so vermeiden, dass sie aktiv über eine mögliche Umsetzungsform nachdenken bzw. die Spontaneität und Unvoreingenommenheit verloren geht. Mit dieser Strategie sollten möglichst objektive und unverfälschte Aufnahmen zustande kommen. Alle Probandinnen und Probanden haben im Vorfeld eine schriftliche Einverständniserklärung¹⁴ unterzeichnet, die es den Autorinnen erlaubt, die Filmaufnahmen für die hier präsentierten Forschungszwecke zu verwenden. Vor Ort wurde jede teilnehmende Person über den Aufnahmeablauf informiert und anschliessend in die Benutzung des Aufnahmeprogramms Yasla eingeführt. Da die Studienteilnehmenden während der Aufnahmen alleine im Raum waren, sollte die Bedienung der technischen Hilfsmittel möglichst selbsterklärend sein. Neben der Benutzerfreundlichkeit war es den Autorinnen auch wichtig, dass sich alle Probandinnen und Probanden möglichst wohl fühlen. Da die zwölf teilnehmenden Personen unterschiedliche Erfahrungen des Sich-Präsentierens mitbrachten, wurde bewusst auf eine Aufzeichnung per Videokamera/Stativ verzichtet und ein Laptop benutzt. Eine möglichst stressfreie Umgebung sollte gewährleistet werden, in der sich auch keine weiteren Personen zu Beobachtungszwecken befinden. Pro Probandin/Proband wurden drei Aufnahmedurchläufe mit jeweils 14 Sätzen durchgeführt. In allen drei Sequenzen wurde mit den 14 gleichen Stimulus-Sätzen gearbeitet. Die drei Durchläufe gestalteten sich folgendermassen:

Durchlauf 1:

- Die Probandin/der Proband erhält keine Information über den Inhalt der einzelnen Filme.
- Bevor die Probandin/der Proband die Aufnahme macht, darf sie/er jeden Film zweimal ansehen.
- Nach der zweimaligen Durchsicht shadowt die Probandin/der Proband die Filmsequenz zum Modellfilm und speichert diesen ab.

¹⁴ Die Einverständniserklärung ist im Anhang I der vorliegenden Arbeit aufgeführt.

Dieser erste Durchlauf wird in der späteren Auswertung und Analyse nicht verwertet oder analysiert, da er als Aufwärmübung für die Probandinnen und Probanden entwickelt wurde.

Durchlauf 2:

- Bevor die Probandin/der Proband die Aufnahme macht, darf sie/er jeden Film zweimal ansehen. Insgesamt hat die Probandin/ der Proband nun jeden Film viermal gesehen und wird ihn zum zweiten Mal reproduzieren.
- Die Probandin/der Proband erhält eine schriftliche Inhaltsangabe der 14 zu reproduzierenden Filme.
- Alle Sätze sind in schriftlicher Form in Glossen und ins Hochdeutsche übersetzt.

Die ermittelten Daten dieser zweiten Sequenz sind Hauptgegenstand der Forschung und Analyse der hier vorliegenden Arbeit. Die zusätzlichen Informationen über die Satzinhalte erlaubte es den Probandinnen/den Probanden, einen sprachlichen Bezug herzustellen. Sie konnten die bis anhin visuell abstrakte Äusserung sprachlich kontextualisieren. In der Datenauswertung und -analyse beschränken sich die Forscherinnen auf diese zweite Sequenz, da sie sich sowohl das Vorwissen der teilnehmenden Personen betreffend und nach Auswertung des Fragebogens als am besten geeignet für die Untersuchung der Forschungsfrage erwiesen hat.

Durchlauf 3:

- Bevor die Probandin/der Proband die Aufnahme macht, darf sie/er jeden Film zweimal ansehen. Insgesamt hat die Probandin/der Proband nun jeden Film sechsmal gesehen und wird ihn zum dritten Mal reproduzieren.
- Die Probandin/der Proband wird zusätzlich über die Forschungsfrage, welche mit den Filmaufnahmen untersucht werden soll, informiert.
- Der Probandin/dem Probanden werden die nicht-manuellen, prosodischen Mittel der Gebärdensprache kurz erläutert. Diese Erläuterung erfolgt im Hinblick auf eine mögliche Vereinfachung der Wahrnehmung und Reproduktion des Stimulus-Materials für die Probandinnen/Probanden.

Die Autorinnen hatten sich im Vorfeld entschieden, diesen dritten Durchlauf durchzuführen, um variantenreiches Material zu sammeln. Nach Beendigung aller Aufnahmen haben sie sich jedoch entschieden, auf die Analyse dieses dritten Durchlaufs zu verzichten. Es hatte sich in den abschliessenden Gesprächen mit den Probandinnen und Probanden herauskristallisiert, dass die zweite Sequenz die beste Analysemöglichkeit in Bezug auf die Forschungsfrage bietet. Ferner hat die Analyse des Fragebogens ergeben, dass das Wissen um die Forschungsfrage das Shadowen der nicht-manuellen, prosodischen Mittel nicht vereinfacht. Nicht zuletzt hat die Dauer der drei Durchläufe von jeweils einer bis anderthalb Stunden die Konzentrationsfähigkeit der Studienteilnehmenden gemindert und die dritten Durchläufe entsprechend beeinträchtigt.

3.6 Quantitative Analyse

Für den Vergleich der Studienteilnehmenden wurden aus dem Gesamtmaterial fünf Filme pro Proband/Probandin aus dem zweiten Aufnahmedurchlauf ausgewählt. So ergab sich ein Datensatz von 60 Filmen für die Analyse. Untenstehend sind die fünf ausgewählten Filme (zwei Ja-/Nein-Fragen, zwei W-Fragen und ein Konditionalsatz) in Glossen notiert und auf Deutsch übersetzt:

Film 1:

DU BIS JETZT DURCHGEHEND SCHMERZEN DU?
Hast du die durchgehenden Schmerzen schon lange?

Länge: 6 Sekunden

Film 2:

ICH SOLL MEIN KATZE GEHEN TIERARZT BRINGEN?
Ich soll meine Katze zum Tierarzt bringen?

Länge: 7 Sekunden

Film 3:

FUTSAL TURNIER WO ORT?
Wo findet das Futsal-Turnier statt?

Länge: 6 Sekunden

Film 4:

WANN GENAU GEBOREN DU?
Wann genau bist du geboren?

Länge: 4 Sekunden

Film 5:

WENN ICH 60 JAHRE ALT ICH WÄRE ICH FRÜHPENSIONIERT.

Wenn ich 60 Jahre alt wäre, würde ich mich frühpensionieren lassen.

Länge: 11 Sekunden

3.6.1 Erstellung des Analyse-Rasters

Das Stimulus-Material wurde mittels eines selbst entwickelten Detail-Rasters quantitativ ausgewertet. Dabei wurde jeder einzelne Film in seine Glossen zerlegt und mittels vier Hauptkategorien in 55 einzelnen Unterkategorien ausgezählt und markiert. Die Unterteilung in vier Hauptkategorien und 55 Unterkategorien erlaubt es, das Auftreten der Häufigkeit einzelner Komponenten sehr genau wiederzugeben, auszuwerten und zu vergleichen.

Die erste Hauptkategorie enthält die nicht-manuellen Parameter Kopf- und Körperhaltung sowie Augen- und Augenbrauenbewegungen. Sie wurden detailliert unterschieden, da diese vier Parameter – wie im Theorieteil der vorliegenden Arbeit erklärt – die prosodischen Funktionen der Gebärdensprache übernehmen.

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)
Film 2 - Modell			
Nicht-manuelle Komponenten			
Körperhaltung			
neutral			
nach vorne geneigt			
nach hinten geneigt			
nach links geneigt			
nach rechts geneigt			
Kopfhaltung			
neutral			
nach vorne geneigt			
nach hinten geneigt			
nach links geneigt			
nach rechts geneigt			
nur Kinn hoch			
Augen			
normal geöffnet			
aufgerissen			
zu Schlitzen verengt			
Augenbrauen			
neutrale Position bzw. keine Bewegung			
nach oben gezogen			
in die Mitte zusammengezogen			

Tabelle 1: Analyse-Beispiel, nicht-manuelle Komponenten, Modell-Film 2

In der zweiten Hauptkategorie, den Parametern Mundbild (MB) und Mundform (MF), wurden drei bzw. fünf Unterkategorien unterschieden.

Mundbild			
korrekt			
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar			
nicht vorhanden			
Mundform			
offen			
weit offen			
geschlossen			
Lippen zusammengepresst			
Zunge rein- und rausgestreckt			

Tabelle 2: Analyse-Beispiel, Mundbild, Mundform, Modell-Film 2

Bei der dritten Hauptkategorie, den vier manuellen Parametern Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung, wurde darauf verzichtet, die spezifischen Formen der einzelnen sublexikalischen Komponenten detailliert (z. B. genaue Handform, Fingeraktivierung, Art der Bewegung) zu unterscheiden, da diese den Rahmen der hier vorliegenden Bachelorarbeit sprengen würden. Die manuellen Komponenten wurden daher in die beiden Kategorien korrekt und nicht korrekt eingeteilt, welche sich für die anschliessende Auswertung als sehr geeignet erwiesen.

Manuelle Komponenten			
Handform DH			
korrekt			
nicht korrekt			
Handform NDH			
korrekt			
nicht korrekt			
Handstellung DH			
korrekt			
nicht korrekt			
Handstellung NDH			
korrekt			
nicht korrekt			
Ausführungsstelle DH			
korrekt			
zu weit (links, rechts, oben, unten)			
nicht korrekt			

Tabelle 3: Analyse-Beispiel, manuelle Komponenten, Modell-Film 2

Als letzte Hauptkategorie wurden, über die Gesamtlänge des Satzes betrachtet, die Aspekte Gebärdenraum, Körperbewegung und das Shadowen ausgewertet. Hier wurden Parameter wie z. B. zu gross, zu klein, stockend, ohne imaginierte Grenzen unterschieden. Diese Aspekte sind für die vorliegende Arbeit insofern von Bedeutung,

als dass die suprasegmentalen Merkmale der Bewegung und des Rhythmus zur Sprachmelodie beitragen und – wenn korrekt kopiert – eine Äusserung bzw. den Gebärdenfluss natürlich erscheinen lassen.

Gebärdenraum/Raumnutzung		
analog zu Modell		
zu gross		
zu klein		
ohne imaginierte Grenzen		
Bewegung		
analog zu Modell		
zu schnell		
zu langsam		
fahrig		
stockend		
Shadowen		
analog zu Modell		
nicht analog zu Modell		

Tabelle 4: Analyse-Beispiel, Gebärdenraum, Bewegung, Shadowen, Modell-Film 2

3.6.2 Abgleichung der Filmproben mit dem Standard-Referenz-Raster

Aus der Markierung des Stimulus-Materials ergab sich ein Standard-Referenz-Raster. Anhand dieses Rasters wurden in einem zweiten Schritt die insgesamt 60 Filme aller Studienteilnehmenden markiert und ausgewertet. Die Probandinnen und Probanden wurden für die Analyse wie folgt anonymisiert. Sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt, T für Tänzerinnen, NT für Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer, M für Mann, F für Frau, dazu eine fortlaufende Nummer von 01 bis 06 pro Gruppe – darin resultierte z. B. die violette Bezeichnung Probanden-Nummer: TF01 (siehe nachstehende Abbildung). Die Farbgebung (Grün = Übereinstimmung mit dem Modell; Orange = Abweichung vom Modell) wurde zur erleichterten visuellen Erfassung gewählt, wie die nachstehenden Abbildung veranschaulicht.

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)
Film 2			
Probanden-Nummer: TF01			
Nicht-manuelle Komponenten			
Körperhaltung			
neutral			
nach vorne geneigt			
nach hinten geneigt			
nach links geneigt			
nach rechts geneigt			
Kopfhaltung			
neutral			
nach vorne geneigt			
nach hinten geneigt			
nach links geneigt			
nach rechts geneigt			
nur Kinn hoch			
Augen			
normal geöffnet			
aufgerissen			
zu Schlitzen verengt			
Augenbrauen			
neutrale Position bzw. keine Bewegung			
nach oben gezogen			
in die Mitte zusammengezogen			

Tabelle 5: Analyse-Beispiel, nicht-manuelle Komponenten, Film 2, TF01

3.6.3 Auswertung der gerasterten Filmproben

Für die Auswertung wurde zunächst die Anzahl der grün markierten Felder bei jedem Stimulus-Film ausgezählt und in eine Excel-Tabelle übertragen. In einem zweiten Schritt zählten die Autorinnen die grün markierten Felder der Filme der Probandinnen und Probanden aus und übertrugen sie in die gleiche Tabelle. Dieses Vorgehen ermöglicht die Darstellung der Übereinstimmung der Probandinnen und Probanden mit dem Modell. Der Grad der Übereinstimmung wird in Prozent dargestellt. Er lässt sich einerseits für die vier oben beschriebenen Hauptkategorien einzeln darstellen. Andererseits ist es auch möglich, über alle vier Hauptkategorien hinweg, den Gesamtgrad der Übereinstimmung der einzelnen Probandinnen und Probanden mit dem Modell festzuhalten.

	Modell	NTF01
Film 1		
Körperhaltung		
Anzahl grüner Marker	5	4
Übereinstimmung mit Modell in Prozent		80
Kopfhaltung		
Anzahl grüner Marker	5	2
Übereinstimmung mit Modell in Prozent		40
Augen		
Anzahl grüner Marker	5	2
Übereinstimmung mit Modell in Prozent		40
Augenbrauen		
Anzahl grüner Marker	5	1
Übereinstimmung mit Modell in Prozent		20
		NTF01
Übereinstimmung mit Modell		45.00

Tabelle 6: Übereinstimmung, nicht-manuelle Komponenten, NTF01 mit Modell

So ist beispielsweise aus obenstehender Tabelle ersichtlich, dass Probandin NTF01 bei Film 1 in der Kategorie nicht-manuelle Komponenten eine Übereinstimmung mit dem Modell von 45 Prozent erreicht.

Die Daten der beiden untersuchten Gruppen wurden mit den Daten der jeweiligen Modell-Filme verglichen. Dabei wurde die Übereinstimmung der Markierungen im Vergleich zum Modell ermittelt und schliesslich der Mittelwert pro Hauptkategorie jeder Gruppe. So sind Aussagen über das Abschneiden beider Gruppen im Vergleich möglich.

3.7 Qualitative Analyse

3.7.1 Fragebogen

Die Probandinnen und Probanden wurden unmittelbar nach Beendigung der Filmaufnahmen mittels Fragebogen über ihre subjektive Wahrnehmung befragt.¹⁵ Sie gaben an, welche Bewegungen sie bei den Stimulus-Sätzen wahrgenommen hatten. Weiter notierten sie, welche der wahrgenommenen Bewegungen für sie schwierig zu shadowen waren. Ausserdem hielten sie den subjektiv empfundenen Schwierigkeitsgrad der Aufgabestellung auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht schwierig) bis 5 (extrem schwierig) fest. Die Daten aus dem Fragebogen wurden aufbereitet und erfasst. Anschliessend wurden die ermittelten Daten mit einzelnen Kategorien der effektiv erhobenen Daten aus den Film-Aufnahmen verglichen. Diese

¹⁵ Der Fragebogen ist im Anhang I der vorliegenden Arbeit aufgeführt.

Vorgehensweise erlaubt, eine Korrelation zwischen der Selbsteinschätzung und der effektiven Performanz aufzuzeigen.

3.7.2 Einschätzung durch die Expertin

Nach Beendigung der Aufnahmen wurde eine gehörlose Fachperson zur qualitativen Auswertung in die Untersuchung miteinbezogen. Insgesamt sichtete die Expertin 36 Filmaufnahmen. Pro Probandin/pro Proband beurteilte sie jeweils drei Aufnahmen. Der Hauptfokus lag auf dem Gesamteindruck der Probandin/des Probanden.¹⁶ Die Expertin wurde beauftragt, die drei folgenden Aspekte einzuschätzen bzw. zu beurteilen und mittels einer vorgegebenen Tabelle schriftlich festzuhalten:¹⁷

- Wirkt der Gebärdenfluss natürlich?
- Sind prosodische Komponenten erkennbar?
- Besitzen die Probandinnen/Probanden eine Tanz-Ausbildung?

Anschliessend wurden die Resultate dieser Beurteilung aufbereitet und mit den erhobenen Daten aus den Film-Aufnahmen verglichen. Dabei lag der Hauptfokus nicht auf dem Vergleich der beiden Gruppen. Die beiden Autorinnen interessierten sich vielmehr dafür, ob die Beurteilung der Expertin der Probandinnen/Probanden mit den quantitativ erhobenen Ergebnissen der Filmaufnahmen im Zusammenhang stehen. Mögliche Konsequenzen dieser Analyse werden im Kapitel 5 vertieft diskutiert. Durch dieses dreigeteilte, sehr detaillierte Analyse-Vorgehen stand ein grosser Datensatz zur Verfügung, der es ermöglichte, sich der Forschungsfrage von verschiedenen Perspektiven aus anzunähern.

¹⁶ Für diese Beurteilung wurden die Probandinnen/Probanden zusätzlich anonymisiert (=durchnummeriert) und waren nicht mehr als Mitglieder der Gruppe T oder NT erkennbar.

¹⁷ Der genaue Arbeitsauftrag und das Analyse-Raster sind im Anhang I der vorliegenden Arbeit aufgeführt.

4. Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der quantitativen Erhebung sowie der beiden qualitativen Verfahren vorgestellt.

4.1 Quantitative Erhebung

Bevor die Ergebnisse präsentiert werden, weisen die Autorinnen auf folgende Punkte hin:

- Die Kategorie Mundbild/Mundform wurde nicht berücksichtigt, da sich die Probandinnen und Probanden nicht auf die visuell erkennbaren Mundbewegungen des Modells konzentrierten, sondern die erhaltenen verschriftlichen Sätze beim Gebärden mitsprachen.
- In der Hauptkategorie nicht-manuelle Komponenten wurden die vier einzelnen Kategorien (Kopf-, Körper-, Augen- und Augenbrauenbewegungen) sowohl zusammengefasst als auch einzeln ausgewertet.
- In Auswertung der Hauptkategorie manuelle Komponenten wurden die einzelnen Kategorien (Handform, Handstellung, Ausführungsstelle, Bewegung) zusammengefasst ausgewertet.
- In den Hauptkategorien Gebärdenraum/Fluss wurden die Kategorien (Gebärdenraum, Bewegung, Shadowen) zusammengefasst ausgewertet.

4.1.1 Nicht-manuelle Komponenten

Das nachstehende Diagramm zeigt die Übereinstimmung aller nicht-manuellen Komponenten (Körper-, Kopf-, Augen- und Augenbrauenbewegungen) über alle fünf Stimulus-Sätze hinweg auf:

Abbildung 6: Nicht-manuelle Komponenten, Vergleich Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

Als Gesamtgruppe betrachtet weisen die Tänzerinnen eine Übereinstimmung von rund 77 Prozent mit dem Modell auf. Die Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer erreichen 46 Prozent Übereinstimmung. Der Unterschied der beiden Gruppen beträgt rund 32 Prozentpunkte.

Im Detail sieht die Auswertung nun wie folgt aus:

- **Körperbewegungen**

Abbildung 7: Körperbewegungen, Vergleich Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen beträgt somit rund 22 Prozentpunkte.

- *Kopfbewegungen*

Abbildung 8: Kopfbewegungen, Vergleich Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen beträgt rund 32 Prozentpunkte.

Zusammengefasst lässt sich zu den beiden analysierten Kategorien der Körper- und Kopfbewegungen Folgendes aussagen: Die Tänzerinnen erreichen in den beiden Kategorien praktisch gleich hohe Werte von 70.3 Prozent (Körper) bzw. 71.3 Prozent (Kopf), der Unterschied von einem Prozentpunkt kann vernachlässigt werden. Bei den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern liegen die Werte in Vergleich dazu tiefer, auf 49.4 Prozent beim Körper bzw. 39 Prozent beim Kopf, der Unterschied beträgt hier rund zehn Prozentpunkte.

- **Augenbewegungen**

Abbildung 9: Augenbewegungen, Vergleich Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

Der Unterschied der beiden Gruppen beträgt rund 42 Prozentpunkte.

- **Augenbrauenbewegungen**

Abbildung 10: Augenbrauenbewegungen, Vergleich Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

Der Unterschied der beiden Gruppen beträgt rund 31 Prozentpunkte.

Zusammengefasst lässt sich im Vergleich der beiden Kategorien Augen- und Augenbrauenbewegungen Folgendes festhalten: Die Tänzerinnen erreichen in

beiden Kategorien die hohen Werte von 94.13 Prozent (Augen) bzw. 73.93 Prozent (Augenbrauen). Der Unterschied zwischen Augen- und Augenbrauenbewegungen liegt bei rund 20 Prozentpunkten. Bei den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern liegen die Werte tiefer, auf 52.87 Prozent (Augen) bzw. 42.33 Prozent (Augenbrauen), der Unterschied beträgt hier rund zehn Prozentpunkte. Aufgrund dieser Diagramme wird ersichtlich, dass die Tänzerinnen in allen vier Kategorien der nicht-manuellen Komponenten höhere Übereinstimmungen erreichen als die Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer. Ihre Übereinstimmungswerte liegen zwischen 22 und 42 Prozentpunkten über denen der Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer.

4.1.2 Analyse der einzelnen Filme

In einem zweiten Schritt wurde die Performanz der einzelnen Tänzerinnen bzw. der Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer in jedem Film analysiert:

- Film 1 (dunkelblau): Ja-/Nein-Frage (6 Sekunden)
- Film 2 (orange): Ja-/Nein-Frage (7 Sekunden)
- Film 3 (grau): W-Frage (6 Sekunden)
- Film 4: (gelb): W-Frage (4 Sekunden)
- Film 5 (hellblau): Konditional-Satz (11 Sekunden)

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Übereinstimmung der nicht-manuellen Komponenten aller sechs Tänzerinnen in den einzelnen Filmen.

Abbildung 11: Nicht-manuelle Komponenten, Vergleiche aller Filme, Tänzerinnen

Nachstehend sind die auffälligsten Werte dargelegt:

- Beim kürzesten Film 4 erreichen alle Tänzerinnen einen Übereinstimmungswert, der über 70 Prozent liegt.
- Bei Film 3 liegt der Übereinstimmungswert aller Tänzerinnen bei über 50 Prozent.
- Beim längsten Film 5 erreichen alle Tänzerinnen eine Übereinstimmung. Zwei Tänzerinnen (TF1, TF3) erreichen den Maximalwert von 100 Prozent.
- Bei Film 1 erreicht eine Tänzerin (TF4) den Maximalwert von 100 Prozent.
- Bei Film 2 erreicht eine Tänzerin (TF3) den Maximalwert von 100 Prozent.
- Bei Film 3 erreicht eine Tänzerin (TF1) den Maximalwert von 100 Prozent.
- Bei vier Tänzerinnen (TF1, TF2, TF3, TF 6) liegen die Übereinstimmungswerte in allen fünf Filmen jeweils bei oder über 40 Prozent.
- Zwei Tänzerinnen (TF4 und TF5) weisen je bei Film 2 keine Übereinstimmung auf.

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Übereinstimmung der nicht-manuellen Komponenten aller sechs Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer in den einzelnen Filmen auf.

Abbildung 12: Nicht-manuelle Komponenten, Vergleiche aller Filme, Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

Nachstehend sind die auffälligsten Werte dargelegt:

- Beim kürzesten Film 4 erreichen alle Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer einen Übereinstimmungswert, der bei oder über 50 Prozent liegt.
- Bei Film 3 liegt der Übereinstimmungswert aller Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer bei 50 Prozent oder darüber.
- Beim längsten Film 5 erreichen alle Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer eine Übereinstimmung, der Höchstwert von TNM 4 liegt bei knapp über 40 Prozent.
- Kein/-e Nicht-Tänzerin/-Tänzer erreicht den Maximalwert von 100 Prozent Übereinstimmung.
- Ein Nicht-Tänzer (NTM4) erreicht in allen fünf Filmen einen Übereinstimmungswert von über 40 Prozent.
- Eine Nicht-Tänzerin (NT3) weist in Film 2 keine Übereinstimmung auf.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass drei der Tänzerinnen insgesamt fünfmal den Maximalwert von 100 Prozent erreichen. Bei den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern wird der Maximalwert nie erreicht. Listet man die Übereinstimmungswerte in den einzelnen Filmen auf, ergibt sich folgendes Bild:

- Bei Film 1 liegt die Übereinstimmungswert aller zwölf Versuchspersonen zwischen 25 und 100 Prozent.

- Bei Film 2 erreichen acht Probandinnen und Probanden Übereinstimmungswerte von knapp 3 bis 100 Prozent. Zwei Tänzerinnen und eine Nicht-Tänzerin erreichen keine Übereinstimmung.
- Bei Film 3 weisen alle zwölf Probandinnen und Probanden einen Übereinstimmungswert im Bereich von 50 bis 100 Prozent auf.
- Beim kürzesten Film 4 erreichen alle Versuchspersonen eine Übereinstimmung. Die Werte bewegen sich zwischen 50 und knapp 90 Prozent.
- Beim längsten Film 5 erreichen alle Versuchspersonen eine Übereinstimmung, hier liegen die Werte zwischen knapp 5 bis 100 Prozent.

4.1.3 Manuelle Komponenten

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Übereinstimmung in allen fünf Filmen von Modell zu Tänzerinnen und Modell zu Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern in Bezug auf die manuellen Komponenten:

Abbildung 13: Manuelle Komponenten, Vergleich Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

In der Kategorie manuelle Komponenten erreichen die Tänzerinnen über alle fünf Filme hinweg gerechnet einen Übereinstimmungswert von 94.50 Prozent. Bei den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern liegt der Übereinstimmungswert bei 76.20 Prozent. Der Unterschied der beiden Gruppen beträgt rund 22 Prozentpunkte.

4.1.4 Gebärdenraum/Bewegungen/Shadowen

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Übereinstimmung in allen fünf Filmen von Modell zu Tänzerinnen und Modell zu Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern in Bezug auf den Gebärdenraum/Bewegungen/Shadowen.

Abbildung 14: Gebärdenraum/Bewegungen/Shadowen, Vergleich Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

Die Tänzerinnen erreichten eine fast 98-prozentige Übereinstimmung, während der Wert der Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer bei 39.4 Prozent lag. Hier zeigt sich ein Unterschied von rund 58 Prozentpunkten zwischen den beiden Gruppen.

4.1.5 Zusammenfassende Analyse aller Kategorien

Als letzter Punkt wurde der Mittelwert der Übereinstimmung in den drei Hauptkategorien nicht-manuelle Komponenten, manuelle Komponenten und Gebärdenraum errechnet und in folgendem Diagramm dargestellt.

Abbildung 15: Mittelwert der drei Hauptkategorien, Vergleich Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

Die Tänzerinnen erreichen in allen drei untersuchten Bereichen höhere Werte als die Vergleichsgruppe der Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer. Der mittlere Übereinstimmungswert der Tänzerinnen liegt bei 89.92 Prozent im Vergleich zu 53.84 Prozent der Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern. Es besteht ein Unterschied von rund 36 Prozentpunkten zwischen den beiden Gruppen.

4.2 Auswertung des Fragebogens

Bevor detailliert auf einzelne Punkte des Fragebogens eingegangen wird, folgen zuerst ein paar allgemeine Beobachtungen der Probanden und Probandinnen:

- Die Tänzerinnen beurteilten den allgemeinen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe mit durchschnittlich 2.3 auf einer Skala von 1 bis 5.¹⁸ Die Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer beurteilten den allgemeinen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe durchschnittlich mit 3.
- Die Tänzerinnen beurteilten den Schwierigkeitsgrad des Shadowen mit durchschnittlich 2.5 auf einer Skala von 1 bis 5. Die Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer beurteilten den Schwierigkeitsgrad des Shadowen mit durchschnittlich 3 auf einer Skala von 1 bis 5.

¹⁸ 1: überhaupt nicht schwierig; 2: ein bisschen schwierig; 3: schwierig, aber machbar; 4: sehr schwierig; 5: extrem schwierig.

- Beide Gruppen beantworteten folgende Frage zu je 100 Prozent mit Ja: «Macht das inhaltliche Wissen der Stimulus-Sätze das Shadowen einfacher?»
- Beide Gruppen beantworteten folgende Frage zu je 33,3 Prozent mit Ja: «Macht das Wissen um die Forschungsfrage das Shadowen einfacher?»

Die Probandinnen und Probanden hatten auf dem Fragebogen auch die Möglichkeit, einen persönlichen Kommentar zu verfassen. Folgend findet sich eine Auswahl von Aussagen:

- «Shadowen ist einfacher, wenn man den Inhalt kennt.»
- «Wenn der Inhalt bekannt ist, kann man die einzelnen Gesten besser lesen und trennen.»
- «Wenn der Inhalt bekannt ist, zusätzliche Kontextualisierung der Bewegungen.»
- «Es hilft, wenn den einzelnen Bewegungen eine bestimmte Bedeutung zugeordnet werden kann.»
- «Struktur der Aussage und Wortschatz hilft beim Shadowen, Forschungsfrage-Wissen nützt nichts.»

Diese Aussagen und die obenstehenden Zahlen bestätigten die Autorinnen in ihrer Vorgehensweise, die Filme aus dem zweiten Durchlauf für die Analyse auszuwählen.

4.2.1 Wahrnehmung der nicht-manuellen Komponenten

Die Probandinnen und Probanden wurden gebeten anzugeben, welche Bewegungen sie in den einzelnen Filmen wahrgenommen hatten. Im Fragebogen wurde dabei zwischen Kopf-, Körper-, Mund- und Augenbrauenbewegungen unterschieden. Bei der Auswertung dieser Kategorie ergibt sich folgendes Bild:

Abbildung 16: Wahrnehmung der Bewegungen, Vergleich Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

Alle Tänzerinnen nehmen die Körperbewegungen wahr. Bei den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern erkannten 83.3 Prozent die Körperbewegungen. Auch die Kopfbewegungen werden von allen Tänzerinnen rezipiert. Die Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer nehmen zu 33 Prozent die Kopfbewegungen wahr. Die Mundbewegungen werden sowohl bei den Tänzerinnen als auch bei den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern zu je 50 Prozent erkannt. Die Augenbrauenbewegungen werden von 83.3 Prozent der Tänzerinnen erfasst. Bei den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern nehmen 50 Prozent die Augenbrauenbewegungen wahr.

4.2.2 Shadowen der nicht-manuellen Komponenten

Die Probandinnen und Probanden waren aufgefordert anzugeben, ob es für sie schwierig war, die Bewegungen von Körper, Kopf und Augenbrauen zu shadowen.

Abbildung 17: Schwierigkeit des Shadowens, Vergleich Tänzerinnen und Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer

Bei der Auswertung dieser Kategorie ergab sich folgendes Bild: 16.6 Prozent der Tänzerinnen gaben an, dass es schwierig war, die Körperbewegungen zu shadowen. Alle Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer gaben an, dass sie Schwierigkeiten hatten, die Körperbewegungen zu shadowen. 50 Prozent der Tänzerinnen gaben an, dass das Shadowen der Kopfbewegungen schwierig war. Bei den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern gaben 83.3 Prozent an, dass die Kopfbewegungen schwierig zu shadowen waren. In der Kategorie Augenbrauenbewegungen gaben sowohl Tänzerinnen als auch Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer den Grad der Schwierigkeit des Shadowens mit je 83.3 Prozent an. Nachstehende Abbildung¹⁹ vergleicht die Beurteilung des Schwierigkeitsgrades durch die Probanden mit den effektiv erreichten Resultaten: Tänzerinnen schätzten das Shadowen als eher leichter ein und erreichten hohe Übereinstimmungswerte; Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer beurteilten das Shadowen als schwieriger und erreichten weniger hohe Übereinstimmungswerte als die Tänzerinnen.

¹⁹ Dass nur jeweils 5 blaue und 5 orange Punkte sichtbar sind, erklärt sich dadurch, dass die Werte von jeweils zwei Probandinnen und Probanden nahezu identisch sind. Es wurden aber die Werte von allen zwölf Probandinnen und Probanden berücksichtigt.

Abbildung 18: Vergleich Einschätzung Schwierigkeit Shadowen – Übereinstimmung mit Modell

4.3 Auswertung der Expertin

Pro Probandin/Proband sichtete die Fachperson jeweils drei von den Autorinnen ausgewählte Aufnahmen. Sie beurteilte die Probandinnen und Probanden in Bezug auf die Natürlichkeit des Gebärdens. Weiter gab sie an, ob prosodische Komponenten in den Produktionen erkennbar waren. Ausserdem war die Expertin von den Autorinnen gebeten worden, eine Einschätzung darüber abzugeben, wer von den zwölf Probandinnen und Probanden eine professionelle Tanzausbildung absolviert hat. Nachstehend sind ihre Auswertungen tabellarisch dargestellt:

Natürlichkeit

Wirkt das Gebärden natürlich?	Anzahl Probandinnen/Probanden	davon Anzahl Tänzerinnen
Ja	3	2
einige wenige	7	4
nein	2	0

Nicht-manuelle prosodische Komponenten

Sind nicht-manuelle prosodische Komponenten erkennbar?	Anzahl Probandinnen/Probanden	davon Anzahl Tänzerinnen
Ja	6	4
einige wenige	4	2
nein	2	0

Tanz-Ausbildung

Ist die Versuchsperson eine Tänzerin/ein Tänzer?	Anzahl Probandinnen/Probanden	davon Anzahl Tänzerinnen
Ja	3	2
möglich	3	2
nein	6	2

Tabelle 7: Auswertung Einschätzung Expertin

Aus der Auswertung lässt sich Folgendes festhalten: Die Expertin identifizierte aus der Gruppe der sechs Tänzerinnen zwei korrekt als Tänzerinnen, bei zwei weiteren vermutete sie die Möglichkeit einer Tanzausbildung. Zwei Tänzerinnen wurden von

ihr nicht als Tänzerinnen erkannt. Bei der Gruppe der sechs Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer schätzte die Expertin eine Versuchsperson aufgrund ihres Aussehens als Tänzerin ein, bei einer Versuchsperson vermutete sie eine Tanzausbildung, die restlichen vier identifizierte sie korrekt als Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer. Gemäss Expertin waren bei zwei Tänzerinnen prosodische Elemente klar erkennbar, bei den restlichen vier Versuchspersonen waren einige prosodische Elemente erkennbar. Bei den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern waren bei zwei Versuchspersonen prosodische Elemente klar erkennbar, bei zwei Versuchspersonen waren einige prosodischen Elemente zu sehen, bei zwei Versuchspersonen waren keine erkennbar. Bei zwei Tänzerinnen wirkte das Gebärden gemäss Einschätzung der Expertin natürlich, bei den restlichen vier wirkten einige der Gebärden natürlich. Bei den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzern bekam nur eine Versuchsperson das Prädikat «natürliches Gebärden». Bei drei Versuchspersonen wirkten einige der Gebärden natürlich, bei den restlichen beiden Versuchspersonen wirkte die Produktion nicht natürlich.

Die Expertin kommentierte ihre Entscheidungen stichwortartig. Bei den beiden Probandinnen, die sie korrekt als Tänzerinnen identifizierte, fügte sie folgende Notiz an: «unglaublich gutes Gebärden, unglaublich gute prosodische Komponenten – Sprachtalent!» Ein Blick in die effektiv erhobenen Daten zeigt: Diese beiden Sprachtalente erreichen über alle Filme und alle Kategorien (nicht-manuelle Komponenten, manuelle Komponenten, Gebärdenraum/Fluss) eine Gesamtübereinstimmung von 94.97 Prozent bzw. 91.05 Prozent.

4.4 Überprüfung der Hypothese

Die vorliegenden Resultate scheinen die Hypothese: *«Je ausgeprägter und geschulter das Bewusstsein für Körper und Raum ist, desto besser werden die prosodischen Merkmale der Bewegung und Mimik von den Versuchspersonen wahrgenommen und wiedergegeben»* zu bestätigen.

Alle Tänzerinnen nahmen Körper- und Kopfbewegungen wahr und erreichten bei der Wiedergabe dieser beiden Kategorien einen hohen Übereinstimmungswert von 70 bzw. 77 Prozent. Auch die kleineren, feineren Augen- und Augenbrauen-Bewegungen, also die Mimik, wurden mit einem hohen Grad der Übereinstimmung (94 bzw. 74 Prozent) von den Tänzerinnen wiedergegeben. Die Nicht-Tänzerinnen/-

Tänzer nahmen die Körper- und Kopfbewegungen auch wahr, erreichten aber bei der Wiedergabe Werte, die 20 bzw. 30 Prozentpunkte unter denen der Tänzerinnen lagen. In Bezug auf die Mimik (Augen- und Augenbrauenbewegungen) wird der Unterschied zu den Tänzerinnen noch augenfälliger. Hier erreichen die Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer 40 bzw. 30 Prozentpunkte weniger als die Tänzerinnen.

5. Diskussion

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der dreiteiligen Anlage der Analyse – der quantitativen Analyse zur effektiven Performanz der Versuchspersonen, der qualitativen Auswertung des Fragebogens und der Einschätzung der Expertin – konnte die Fragestellung:

Bestehen Unterschiede zwischen Tänzerinnen und Personen ohne Tanzerfahrung in Bezug auf die Wahrnehmung und Reproduktion prosodischer Merkmale in Gebärdensprache?

von unterschiedlichen Perspektiven aus beleuchtet und diskutiert werden.

Anfänglich basierte der Untersuchungsschwerpunkt auf der Analyse von vier ausgewählten nicht-manuellen Komponenten. Im Zuge der Auswertung wurde jedoch ersichtlich, dass sich die Gruppe der Tänzerinnen auch bei der Wiedergabe der manuellen Komponenten und in Bezug auf die Raumwahrnehmung und den Gebärdenfluss stark von der Gruppe der Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer unterscheidet. Für eine fundierte Beantwortung der Fragestellung entschieden sich die Autorinnen, zusätzlich diese Bereiche genauer zu analysieren, um abschliessend differenziertere Aussagen machen zu können.

5.2 Wahrnehmung der nicht-manuellen Komponenten

Im Stimulus-Material werden die „grossen“ nicht-manuellen, prosodischen Elemente sehr deutlich gezeigt, wie z. B. die Vorwärtsbewegung des Körpers und/oder des Kopfes. In der Auswertung des Fragebogens und in Gesprächen mit den Probandinnen und Probanden zeigte sich, dass alle Tänzerinnen diese grossen Körper- und Kopfbewegungen wahrgenommen haben. Die Autorinnen sehen dies in der Tatsache begründet, dass Tänzerinnen durch ihre professionelle Ausbildung intensiv in visueller Wahrnehmung geschult sind.

Von den Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer nahmen fünf Personen die grossen Bewegungen des Körpers wahr, aber nur zwei Personen gaben an, dass ihnen die

Bewegungen des Kopfes überhaupt aufgefallen waren. Hier zeigt sich ein erster Unterschied zwischen den beiden Gruppen: Kleinere Bewegungen werden von Personen mit geschultem Blick eher erkannt als von Personen, die diese präzise visuelle Fähigkeit nicht gelernt haben.

Diese Erkenntnis deckt sich mit den Aussagen von Fries und Geissler, die im Theorieteil dieser Arbeit ausgeführt worden waren. Sie stellten auch fest, dass Spätlernende der Gebärdensprache ihren Hauptfokus jeweils auf die grossen beweglichen Kommunikationselemente, die Hände und Arme, richten. Dies hat zur Folge, dass zusätzliche Bewegungen von Körperteilen und Gesicht oftmals aus dem Blickfeld geraten. Die Bewegungen der Augenbrauen wurden von fünf der sechs Tänzerinnen erkannt. Drei der sechs Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer gaben an, diese Bewegungen wahrgenommen zu haben. Wie in Kapitel 2.4 dargestellt, haben Studien gezeigt, dass sich der Blick in der gebärdensprachlichen Kommunikation nicht auf die sich bewegenden Hände richtet. Die Hauptaufmerksamkeit beim Gebärden liegt vielmehr auf dem Gesicht des Gegenübers. Mit diesen Resultaten sehen die Autorinnen den Aspekt der Wahrnehmung in ihrer Hypothese erstmals bestätigt.

5.3 Wiedergabe der nicht-manuellen Komponenten

Die Auswertung des Fragebogens zeigt weiter, dass nur eine der Tänzerinnen Schwierigkeiten hatte, die Körperbewegungen zu shadowen. Hingegen gaben alle sechs Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer an, dass ihnen die Wiedergabe der Körperbewegungen schwerfiel. Wie es im Theorieteil (Kapitel 2.8) nachzulesen ist, sehen sich hörende L2-Lernende in der Koordination des eigenen Körpers für die Sprachproduktion oftmals mit einer grossen und neuen Herausforderung konfrontiert. Die Aussagen der Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer bestätigen die Annahme, dass die ganzheitliche Wahrnehmung aller grammatikalischen Elemente – also der manuellen und der nicht-manuellen Komponenten – eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit bedingt. Weiter lassen die Ergebnisse darauf schliessen, dass es tänzerisch trainierten Personen grundsätzlich einfacher fällt, Bewegungen zu rezipieren und diese in der Folge zu wiederholen als Personen ohne diese Voraussetzungen. Bei den Kopf-, Augen- und Augenbrauen-Bewegungen werden diese Ergebnisse weiter

bestätigt. Die Tänzerinnen erreichen in diesen drei Kategorien ebenfalls hohe bis sehr hohe Übereinstimmungswerte. Bei der Analyse der einzelnen Filme zeigt sich deutlich, dass die Mehrheit der Tänzerinnen auch bei der Wiedergabe des längsten Stimulus-Films weniger Schwierigkeiten hat als die Vergleichsgruppe der Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer.

In der Kategorie der *manuellen Komponenten* weisen die Tänzerinnen fast keine Fehler auf (94,5 Prozent Übereinstimmung mit dem Stimulus-Material). Ihnen fällt es augenscheinlich einfach, diese Komponenten korrekt zu kopieren. Es kann vermutet werden, dass sie dadurch mehr Kapazitäten für die Rezeption und Wiedergabe der anderen Kategorien aufbringen können. Vergleicht man die beiden Gruppen, zeigt sich ein Unterschied von rund 22 Prozentpunkten. Den dennoch ebenfalls hohen Übereinstimmungswert der Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer (76,2 Prozent) mit dem Stimulus-Material bestätigt die einschlägige Fachliteratur: Spätlernende der Gebärdensprache konzentrieren sich typischerweise zunächst auf die Hände und Arme des Gegenübers (vgl. Fries & Geissler, 2012, S. 371). Der Gruppe der Nicht-Tänzerinnen/-Tänzer ist es grösstenteils möglich, die manuellen Komponenten korrekt zu shadowen, da sie ihren Hauptfokus auf die Hände und Arme richten. In der Folge geraten jedoch alle anderen Elemente aus dem Blick.

Bei der Analyse der Kategorien *Gebärdenraum und Bewegung* interessierten sich die Autorinnen dafür, ob die Probandinnen und Probanden ihr Sprachprodukt innerhalb der imaginierten Grenzen des Gebärdenraums verorteten und ob sie den Rhythmus des Modells wiedergeben können. In der Kategorie *Shadowen* wurde analysiert, ob die Probandinnen und Probanden die Bewegungsrichtung einer Gebärde analog zum Modell kopieren. Die Tänzerinnen erreichen in diesen drei Kategorien eine fast 98-prozentige Übereinstimmung mit dem Stimulus-Material. Den Tänzerinnen gelang es, die Gebärdenraumgrösse passend zu kopieren und die darin stattfindenden Bewegungen flüssig und natürlich nachzuahmen. Sie bewegten sich weder zu schnell noch zu langsam und ihre Bewegungen waren weder zu gross noch zu klein. Ihre Wiedergabe wirkt im Gesamteindruck stimmig und natürlich, was auch die Expertin in ihrer Auswertung bestätigte.

Es lässt sich die Vermutung anstellen, dass es Personen mit tänzerischen Kompetenzen einfacher fällt, den Gebärdenraum und dessen Grenzen zu erfassen. Gleichzeitig hat auch das Gespür für rhythmische Körperbewegungen einen

positiven Effekt auf gebärdensprachliche Äusserungen. Dieses lässt die Sprachproduktion natürlich und flüssig erscheinen.

5.4 Fazit

Die Forschungsfrage lässt sich abschliessend mit einem klaren Ja beantworten: Es bestehen Unterschiede zwischen Tänzerinnen und Personen ohne Tanzerfahrung in Bezug auf die Wahrnehmung und Reproduktion prosodischer Merkmale in Gebärdensprache. Mit der Auswertung dieser Forschungsarbeit sehen sich die Autorinnen auch in ihrer Hypothese bestätigt:

«Je ausgeprägter und geschulter das Bewusstsein für Körper und Raum ist, desto besser werden die prosodischen Merkmale der Bewegung und Mimik von den Versuchspersonen wahrgenommen und wiedergegeben.»

Aus den Resultaten kann weiter Folgendes abgeleitet werden:

- Wenn Menschen mit einer geschulten visuellen Wahrnehmung mit Gebärdensprache in Kontakt kommen, wird ihnen das konzentrierte und genaue Hinsehen leichter fallen als Menschen, deren visuelle Fähigkeiten weniger stark ausgebildet sind.
- Wenn Menschen, die ihren Körper bewusst und spezifisch als Ausdrucksmittel benutzen können, gebärden lernen, wird ihnen die Produktion von Gebärdensprache einfacher fallen als Menschen, die sich ihrer körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten weniger oder (noch) nicht bewusst sind.
- Wenn Menschen mit einem klaren Verständnis für den sie umgebenden Raum den Gebärdenraum als Sprachbühne benutzen lernen, wird ihnen das leichter von der Hand gehen als Menschen, deren Raumorientierung nicht oder nur wenig ausgeprägt ist.
- Wenn Menschen Kompetenzen im Bereich des Sich-präsentierens vor Publikum mitbringen, wird ihnen dieses «sichtbare Sprechen» leichter fallen als Menschen, die dieses «Angeschaut-Werden» zuerst lernen müssen.

5.5 Kritische Reflexion der Methodik

Wie aus dem Methodik-Teil dieser Arbeit hervorgeht, konnten einige für die Untersuchung relevante Faktoren nicht berücksichtigt werden:

- Die Aufnahmen konnten zeitlich nicht einheitlich durchgeführt werden, sondern fanden organisationsbedingt zu ganz unterschiedlichen Tageszeiten statt. Die Aufnahmen pro Proband/Probandin dauerten jeweils eine bis anderthalb Stunden. Die Konzentrationsfähigkeit über eine so lange Dauer ist kaum aufrecht zu halten und zudem tagesformabhängig. Diesen Faktor der Konzentrationsspanne betonen auch Fries und Geissler (2012, S. 370) und beschreiben, dass für Hörende das Rezipieren auf visueller Ebene eine enorme Anstrengung erfordert. Wie und ob sich mangelnde Konzentration auf die Wahrnehmungs- und Wiedergabefähigkeit der Teilnehmenden auswirkte, wurde in dieser Studie nicht eruiert.
- Die Probandinnen und Probanden erhielten von den Autorinnen schriftliche Inhaltsangaben zu den Stimulus-Sätzen. In Glossen und Deutscher Schriftsprache notiert, konnten die Studienteilnehmenden nachlesen, was das Gesehene bedeutet. Diese schriftliche Hilfeleistung hat sich im Nachhinein als Fehlentscheidung der Autorinnen erwiesen. Einige Probandinnen und Probanden schienen die aufgeschriebenen Wörter auswendig gelernt zu haben und konnten sich dementsprechend weniger auf die tatsächlichen, visuellen Markierungen fokussieren. Aus diesem Grund floss die Auswertung von Mundbild und Mundform nicht in die Analyse mit ein.
- Alle Probandinnen und Probanden erhielten das identische Stimulus-Material. Die Videosequenzen wurden für die Teilnehmenden mit einer links-dominanten Hand nicht angepasst. Wie sich diese Bedingung auf ihre Wiedergabe ausgewirkt hat, lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen.
- Nach der ersten Sichtung des Film-Materials fiel den Autorinnen auf, dass es in der präzisen Wiedergabe des Gebärdenraums und des Sprachrhythmus signifikante Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Gruppen gab. Aus Gründen der gewählten Aufnahmetechnik war es den Autorinnen jedoch nicht möglich, die exakte Benutzung des Gebärdenraums und die Messung des Gebärdenflusses in ihre Analyse mit aufzunehmen. Ein Tracking der

Bewegungen hätte zum einen ein technisch sehr aufwendiges Setting bedingt und sich zudem auf die gewollt stressfreie Atmosphäre der Aufnahmesituation ausgewirkt. Aufgrund dieser Bedingungen basieren die Kategorien Gebärdenraum und Sprachfluss stark auf der Interpretation der Autorinnen und nicht auf exakten technischen Messungen.

5.6 Weiterführende Forschungsansätze

Nachstehend seien noch einige Fragen für mögliche zukünftige Forschungsprojekte aufgelistet, welche sich aus der hier vorliegenden Arbeit ergeben haben:

- Wie unterscheiden sich Personen mit und ohne Tanzausbildung in der zeitlichen Segmentierung gebärdensprachlicher Äusserungen?
- Wie unterscheiden sich Personen mit und ohne Tanzausbildung in der Nutzung des Gebärdenraums?
- Welche prosodischen Markierungen werden von Spätlernern der Gebärdensprache am häufigsten/am wenigsten erinnert?
- Wie wirkt sich ein Training im Bereich Auftrittskompetenz auf die Sprachproduktion bei hörenden Spätlernenden aus?

5.7 Überlegungen zur möglichen Anwendbarkeit der Ergebnisse

Die Autorinnen fühlen sich in ihrer Annahme bestätigt, dass sich eine bewusste Arbeit mit dem Körper und dem Raum sowie die Schulung des Blicks positiv auf das Erlernen der Gebärdensprache auswirken kann. Im Folgenden sollen skizzenhafte Überlegungen präsentiert werden, die die Leserin/den Leser einladen, über mögliche Sprachlernwerkzeuge nachzudenken, die das Lernen der Gebärdensprache für Spätlernende, insbesondere auch für GSD-Studierende, bereichern können.

Der Körper als sprachliches Ausdrucksmittel ist neben der Stimme das Hauptarbeitsinstrument von Gebärdensprachdolmetschenden. Neben dem Lernen der theoretischen Grundlagen, der grammatikalischen Regeln und dem Wortschatz könnte Körperarbeit als integrativer Teil im Curriculum Platz finden (vgl. hierzu auch

Kapitel 2.5 dieser Arbeit). Wie kann von Anfang an ein bewusstes Üben auf diesem «Instrument» stattfinden und wie können die motorischen Fähigkeiten verbessert werden? Eine Schulung von Körper, Blick und Raum durch Fachpersonen im Bereich Tanz/Körperbildung würde hier sicher eine sinnvolle Bereicherung darstellen.

Wirft man einen Blick in den Studiengang Konferenzdolmetschen (Lautsprache) an der ZHAW in Winterthur, so arbeiten die Studierenden dort in verschiedenen Kursen an ihrem Arbeitsinstrument, der Stimme. Es wird z. B. Sprecherziehung für Deutsch als Zielsprache angeboten. Dort wird intensiv an der deutschen Hochlautung, der Satzmelodie und Artikulation gearbeitet. Ein zweiter Kurs, Stimmbildung, beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Körper und Stimme. Ebenfalls einbezogen sind die Atmung, die Haltung und das Körpergefühl.²⁰ Ein entsprechender Kurs zum Thema Körperwahrnehmung,-schulung und -ausdruck könnte auch im Studiengang Gebärdensprachdolmetschen an der HfH durchgeführt werden.

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zum Verständnis von der Korrelation zwischen Körperbewusstsein und Gebärdensprache. Sie soll das Interesse wecken, die Forschung in diesem Gebiet zu vertiefen.

²⁰ Diese Angaben sind dem E-Mail-Austausch der Autorinnen mit Lorenz Mohler, dem Leiter Vertiefung Konferenzdolmetschen an der ZHAW, entnommen.

6. Literatur

6.1 Literaturverzeichnis

Becker, C. (2016). Die Bausteine der Gebärdensprache. In Domahs, U., Primus, B. (Hrsg.), *Handbuch Laut, Gebärde, Buchstabe* (S. 203-221). Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

Becker, C., von Meyenn, A. (2012). Phonologie: Der Aufbau gebärdensprachlicher Zeichen. In Eichmann, H., Hansen, J., Hessmann, J. (Hrsg.), *Handbuch Deutsche Gebärdensprache* (S. 31-59). Seedorf: Signum.

Becker, M. (1998) *Ist am Anfang wirklich nur das Wort? Zur Funktion der Prosodie im Fremdsprachlernen*. Frankfurt: Shaker.

Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. (3. überarbeitete Auflage). Hamburg: Signum.

Boyes Braem, P. (1999). Rhythmic Temporal Pattern in the Signing of Deaf Early and Late Learner of Swiss German Sign Language. *Language and speech*, 42 (2-3), 177-208.

Boyes Braem, P., Sutton-Spence, R. (2001). *The Hands are the Head of the Mouth. The Mouth as Articulator in Sign Language*. Seedorf: Signum.

Domahs, U., Primus, B. (Hrsg.). (2016). *Handbuch Laut, Gebärde, Buchstabe*. Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

Eichmann, H., Hansen, J., Hessmann, J. (Hrsg.). (2012). *Handbuch Deutsche Gebärdensprache*. Seedorf: Signum.

Fehrmann, G. und Jäger, L. (2004). Sprachbewegung und Raumerinnerung. Zur topographischen Medialität der Gebärdensprachen. In Lechtermann, C. & Morsch, C. (Hrsg.), *Kunst der Bewegung: kinästhetische Wahrnehmung und Probedandeln in virtuellen Welten* (S. 311-342). Bern: Lang.

Fries, S., Geissler, T. (2012). Gebärdensprachdidaktik: DGS lehren und lernen. In Eichmann, H., Hansen, J., Hessmann, J. (Hrsg.), *Handbuch Deutsche Gebärdensprache* (S. 357-380). Seedorf: Signum.

Hänel, B. (2005). *Der Erwerb der deutschen Gebärdensprache als Erstsprache. Die frühkindliche Sprachentwicklung von Subjekt- und Objektkongruenz in DGS*. Tübingen: Gunter Narr.

Hänel, B. (2004). Die Erforschung der frühkindlichen Sprachentwicklung in DGS. Der Erwerb der Richtungsverben. *Das Zeichen. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser* 18:68, 416-426.

Hänel-Faulhaber, B. (2012). Gebärdenspracherwerb. Natürliches Sprachlernen gehörloser Kinder. In Eichmann, H., Hansen, J., Hessmann, J. (Hrsg.), *Handbuch Deutsche Gebärdensprache* (S. 293-310). Seedorf: Signum.

Hennies, J., Hänel-Faulhaber, B., Chilla, S. (2016). Gebärdenspracherwerb. In Domahs, U., Primus, B. (Hrsg.), *Handbuch Laut, Gebärde, Buchstabe* (S. 283-301). Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

Herrmann, A. (2016). Wortakzent und Intonation in Gebärdensprachen. In Domahs, U., Primus, B. (Hrsg.), *Handbuch Laut, Gebärde, Buchstabe* (S. 245-263). Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

Marschark, M., Schick, B., Spencer, E. (2006). *Advances in the sign language development of deaf children*. New York: Oxford University Press.

Metzger, Ch. (2008). *Lernstrategien erwachsener L2-Lerner der Deutschen Gebärdensprache. Eine Analyse auf der Grundlage handlungstheoretischer und kognitionswissenschaftlicher Modelle*. Tübingen: Gunter Narr.

Newport, E., Meier, R. (1985). The acquisition of American Sign Language. In Slobin, D. (Hrsg.), *The crosslinguistic study of language acquisition, Band 1: The Data* (S. 881-938) Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Nicodemus, B. (2009). *Prosodic Markers und Utterance Boundaries in American Sign Language Interpretation*. Washington, DC: Gallaudet University Press.

Papaspyrou, C., von Meyenn, A., Matthaei, M. & Hermann, B. (2008). *Grammatik der Deutschen Gebärdensprache aus der Sicht gehörloser Fachleute*. Hamburg: Signum.

Sandler, W. (2005). Prosodic constituency and intonation in sign language. *Linguistische Berichte*, 13, 60-86.

Sandler, W., Lillo-Martin, D. (2006). *Sign Language and Linguistic Universals*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Wilbur, R. (1994). Eyeblinks and ASL phrase structure. *Sign Language Studies*, 84, 221-240.

Wilbur, R. (1996). *Prosodic structure of American Sign Language*. – Unveröffentl. Ms., Purdue University.

Zeshan, U. (2012). Sprachvergleich: Vielfalt und Einheit von Gebärdensprachen. In Eichmann, H., Hansen, J., Hessmann, J. (Hrsg.), *Handbuch Deutsche Gebärdensprache* (S. 311-340). Seedorf: Signum.

6.2 Internetverzeichnis

Battison, R. (2003). *Lexical borrowing in American Sign Language*.

Zugriff am 20.12.2017 unter:

[http://clml.uchicago.edu/~jkeane/sll/Papers/Brentari-Lexical%20Borrowing%20in%20American%20Sign%20Language%20\(2003\).pdf](http://clml.uchicago.edu/~jkeane/sll/Papers/Brentari-Lexical%20Borrowing%20in%20American%20Sign%20Language%20(2003).pdf)

Brentari, D., Falk, J., Wolford, G. (2015). The acquisition of prosody in American Sign Language. In *Language, Volume 91, Number 3*, e144-169.

Zugriff am 5.9.2017 unter:

https://signlanguagelab.uchicago.edu/sites/signlanguagelab.uchicago.edu/files/uploads/Articles/2015/Brentari_etal_2015_Language.pdf

Guichot de Fortis, Ch. (2011). *Shadowing – what, how, when, why?*

Zugriff am 25.01.2018 unter:

<http://interpreters.free.fr/misc/ShadowingFortis.pdf>

Nespor, M., Sandler, W. (1999). *Prosody in Israeli Sign Language*.

Zugriff am 15.7.2017 unter:

<http://signlab.haifa.ac.il/images/wendy%20articles/Prosodic%20Phonology%20in%20Israeli%20Sign%20Language.pdf>

Pfau, R. (2006). *Visible Prosody. Spreading and stacking of non-manual markers in sign languages*.

Zugriff am 10.01.2018 unter:

https://www.researchgate.net/publication/228757448_Visible_prosody_Spreading_and_stacking_of_non-manual_markers_in_sign_languages

Pfau, R., Quer, J. (2010). *Nonmanuals: their grammatical and prosodic roles*.

Zugriff am 15.7.2017 unter:

<http://www.cnlse.es/sites/default/files/Nonmanuals.their%20grammatical%20and%20prosodic%20roles.pdf>

Sandler, W. (2010). *Prosody and Syntax in Sign Languages*. University of Haifa.

Zugriff am 15.7.2017 unter:

<http://signlab.haifa.ac.il/images/wendy%20articles/Prosody%20and%20Syntax%20in%20Sign%20Language.pdf>

Sandler, W., Meir, I., Dachkovsky, S., Padden, C., Aronoff, M. (2011). *The emergence of complexity in prosody and syntax*.

Zugriff am 20.10.2017 unter:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476057/>

Sauter, K., Heller, J., Landerl, K. (2012). Sprachrhythmus und Schriftspracherwerb. In *Lernen und Lernstörungen*, 1 (4), 225-239.

Zugriff am 25.1.2018 unter:

https://www.academia.edu/10472972/Sprachrhythmus_und_Schriftspracherwerb

Schröder C., Höhle B. (2011). Prosodische Wahrnehmung im frühen Spracherwerb. In *Sprache. Stimme. Gehör.* 35, e91-e98.

Zugriff am 03.01.2018 unter:

https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_logopaedie/Weiterbildung_Prosodie_Schroeder_Hoehle_SSG_3_2011.pdf

Winston, B. *It just doesn't look like ASL!* In: CIT at 21: Celebrating Excellence, Celebrating Partners. Portland, RID Publications.

Zugriff am 08.02.18 unter:

https://www.academia.edu/31790647/IT_JUST_DOESNT_LOOK_LIKE_ASL_DEFINING_RECOGNIZING_AND_TEACHING_PROSODY_IN_ASL

7. Abbildungen und Tabellen

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gebärdenraum	12
Abbildung 2: Ja-/Nein-Frage	17
Abbildung 3: W-Frage	18
Abbildung 4: Konditional-Satz, 1. Intonationsphrase	18
Abbildung 5: Konditional-Satz, 2. Intonationsphrase	18
Abbildung 6: Nicht-manuelle Komponenten, Vergleich T/NT	39
Abbildung 7: Körperbewegungen, Vergleich T/NT	39
Abbildung 8: Kopfbewegungen, Vergleich T/NT	40
Abbildung 9: Augenbewegungen, Vergleich T/NT	41
Abbildung 10: Augenbrauenbewegungen, Vergleich T/NT	41
Abbildung 11: Nicht-manuelle Komponenten, Vergleiche aller Filme, T	43
Abbildung 12: Nicht-manuelle Komponenten, Vergleiche aller Filme, NT	44
Abbildung 13: Manuelle Komponenten, Vergleich T/NT	45
Abbildung 14: Gebärdenraum/Bewegungen/Shadowen, Vergleich T/NT	46
Abbildung 15: Mittelwert der drei Hauptkategorien, Vergleich T/NT	47
Abbildung 16: Wahrnehmung der Bewegungen, VVergleich T/NT	49
Abbildung 17: Schwierigkeit des Shadowen, Vergleich T/NT	50
Abbildung 18: Vergleich Einschätzung – Übereinstimmung	51

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Analyse-Beispiel, nicht-manuelle Komponenten, Modell-Film 2	32
Tabelle 2: Analyse-Beispiel, Mundbild, Mundform, Modell-Film 2	33
Tabelle 3: Analyse-Beispiel, manuelle Komponenten, Modell-Film 2	33
Tabelle 4: Analyse-Beispiel, Gebärdenraum, Bewegung, Shadowen, Modell-Film 2	34
Tabelle 5: Analyse-Beispiel, nicht-manuelle Komponenten, Film 2, TF01	35
Tabelle 6: Übereinstimmung, nicht-manuelle Komponenten, NTF01 mit Modell	36
Tabelle 7: Auswertung Einschätzung Expertin	52

Anhang I

1. Einverständniserklärung
2. Fragebogen
3. Auftrag für die Datenauswertung der Expertin
4. Auswertungsraster für die Expertin

1. Einverständniserklärung

Einverständniserklärung

Hiermit bin ich _____ (Name) einverstanden, dass Danique Wiesli und Sabine Danckwardt die Daten (z. B. Screenshots ohne Namens Erwähnung) aus den erstellten Filmaufnahmen und dem Austauschgespräch für ihre Bachelorthese, sowie deren Präsentation an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich nutzen kann.

Die Videoaufnahmen und deren Transkriptionen werden nach vorgeschriebenen Richtlinien anonymisiert. Alle erhobenen Daten sind lediglich dem begleitenden Dozenten Prof. Dr. phil. Tobias Haug, den Expertinnen, sowie Danique Wiesli und Sabine Danckwardt zugänglich. Das Material wird nicht veröffentlicht und nicht an weitere Personen weitergereicht.

Ort, Datum, Unterschrift

2. Fragebogen

Fragebogen

Probandennummer: _____

Name (wird nicht in der Arbeit aufgeführt): _____

Alter: _____

Tanz-Ausbildung: _____

Anzahl Jahre Tanz-Erfahrung: _____

Momentan aktiv als Tänzerin/Tänzer: ja nein

Ort, Datum, Unterschrift _____

Begriffsklärung:

Shadowen bezeichnet das gleichzeitige Kopieren des Gezeigten, während der Film läuft.

Fragebogen Probanden, September – Oktober 2017

1

Ganz allgemein gefragt, wie schwierig war die Aufgabe für dich?	1 überhaupt nicht schwierig	2 ein bisschen schwierig	3 schwierig, aber machbar	4 sehr schwierig	5 extrem schwierig
Jetzt spezifischer gefragt: Wie schwierig war das Shadowen?	1 überhaupt nicht schwierig	2 ein bisschen schwierig	3 schwierig, aber machbar	4 sehr schwierig	5 extrem schwierig
Nachdem du über den Inhalt der Filme informiert wurdest, war das nochmalige Shadowen einfacher?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Wenn ja, warum?				
Nachdem du über die genaue Forschungsfrage informiert wurdest, war das nochmalige Shadowen einfacher?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Wenn ja, warum?				
Welche der folgenden Elemente hast du in den Filmen wahrgenommen?	<input type="radio"/> Körperbewegungen <input type="radio"/> Kopfbewegungen <input type="radio"/> Augenbrauenbewegungen <input type="radio"/> Keine der oben genannten <input type="radio"/> Andere _____				
Welche der folgenden Elemente waren für dich schwierig zu shadowen?	<input type="radio"/> Körperbewegungen <input type="radio"/> Kopfbewegungen <input type="radio"/> Augenbrauenbewegungen <input type="radio"/> Keine der oben genannten <input type="radio"/> alle				

Fragebogen Probanden, September – Oktober 2017

2

3. Auftrag für die Datenauswertung der Expertin

Auftrag für Daten-Auswertung
Bachelorarbeit Danique Wiesli und Sabine Danckwardt / GSD 1518

Expertin: gehörlose Dozentin

Testpersonen: 12 Probandinnen und Probanden **ohne**
Gebärdensprachkenntnisse
6 Personen sind professionelle Tänzerinnen/Tänzer
6 Personen haben keine Tanzausbildung

Material: 36 kurze Filme (Quick-Time-Dateien, jeweils 3 Filme pro Person)
aus dem Datensatz der Bachelorarbeit von Wiesli / Danckwardt

Aufnahmemethode der ausgewählten Filme:

- Kurze Sätze eines gehörlosen Modells (L1) wurden von den Probanden/Probandinnen geshadowt.
- Zum Zeitpunkt der hier ausgewählten Filme haben alle Probandinnen/Probanden die Modellfilme max. 4mal gesehen.
- Allen Probandinnen/Probanden ist der Inhalt der Sätze bekannt.

Die Filme sind anonymisiert, d.h. die Probandinnen/Probanden sind durchnummeriert und nicht als Tänzerin/Tänzer bzw. als Person ohne Tanzausbildung gekennzeichnet.

Auftragsbeschreibung: Die Expertin wird gebeten, die jeweils 3 Filme einer Probandin/eines Probanden anzuschauen und gemäss beiliegender Excel-Tabelle auszuwerten.

Ziel der Auswertung ist keine Detail-Analyse, sondern eine Beurteilung des Gesamteindrucks einer Probandin/eines Probanden.

Die Expertin wird beauftragt, die drei folgenden Aspekte zu beurteilen:

- Wirkt der Gebärdenfluss natürlich?
- Sind prosodische Komponenten¹ erkennbar?
- Besitzen die Probandinnen/Probanden eine Tanz-Ausbildung²?

¹ Als prosodische Komponenten gelten bei dieser Analyse Veränderungen der Körperhaltung, der Kopfhaltung, sowie Augen- und Augenbrauen-Bewegungen, wie sie im Theorie-Teil der vorliegenden Arbeit ausführlich beschrieben sind.

² Dieser Aspekt ist insofern wichtig, als dass die Autorinnen wissen möchten, ob die Expertin anhand nur der Bewegungen und des Gebärdenflusses feststellen kann, welche der Probandinnen/Probanden eine tänzerische Ausbildung besitzt.

4. Auswertungsraster für die Expertin

Auswertung durch gehörlose Expertin, gemäss Auftrag

	x = Ja	
Proband 001		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 002		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 003		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 004		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 005		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 006		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 007		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 008		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 009		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 010		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 011		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung
Proband 012		Gebärden wirkt natürlich
		Prosodische Komponenten sind vorhanden
		hat Tanz-Ausbildung

Anhang II

Analyseraster

1. Referenzraster: Modellfilme 1 - 5
2. Analyseraster der Filme 1 - 5 von NTF und NTM 1 - 6
3. Analyseraster der Filme 1 - 5 von TF 1 - 6

1. Referenzraster: Modellfilme 1 - 5

1.1 Modellfilm 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1 - Modell					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebärdenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

1.2 Modellfilm 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2 - Modell								
Normative Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
nur Kinn hoch								
Augen								
normal geöffnet								
aufgelesen								
zu Schültern verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position (z.B. keine Bewegung)								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
offen								
weit offen								
genüßlos								
Lippen zusammengepresst								
Zunge rein- und raugestreckt								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Aufführungsteile DH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Aufführungsteile NDH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Gebärdensraum/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu groß								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fahrig								
stotternd								
Ständewort								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

1.3 Modellfilm 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3 - Modell					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzeln verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebärdensraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadows					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

1.4 Modellfilm 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4 - Modell				
Nonmanuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebärdensraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stockend				
Shadowen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

1.5 Modellfilm 5

Glossen	WENN	ICH	60	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5 - Modell									
Nonverbale Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Kopfnicken									
Augen									
normal geöffnet									
aufmerksam									
zu Schilfen verengt									
Augenbrauen									
neutral - Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengepresst									
Zunge rein- und rausgestreckt									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle DH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle NDH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stochend									
Shadowen									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

2. Analyseraster der Filme 1 - 5 von NTF und NTM 1 - 6

2.1 NTF01, Filme 1 - 5

2.1.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: NTF01 (Linkshänderin)					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgesteckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.1.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: NT01 (Links/Händerin)								
Nicht-manuelle Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
nur Kinn hoch								
Augen								
normal geöffnet								
aufgesehen								
zu Schlitzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
offen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Zunge rein- und rausgestreckt								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Gebärdensinn/Raumvorstellung								
analog zu Modell								
zu gross								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fähig								
blockierend								
Shadows								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

2.1.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: NTF01 (Linkshänderin)					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgessen					
zu Schlitzeln verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.1.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: NTF01 (Linkshänderin)				
Nicht-manuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebäudenraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stockend				
Shadowen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

2.1.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	60	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: NTF01 (Linkshänderin)									
Nonmanuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgeschlossen									
zu Schlitzen verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengepresst									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle DH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle NDH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensraum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stockend									
Stil									
Stil downen									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

2.2 NTF02, Filme 1 - 5

2.2.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: NTF02					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengedrückt					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.2.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: NTF02								
Nonmanuelle Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
zur Seite hoch								
Augen								
normal geöffnet								
aufgelesen								
zu Schlitzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
offen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Zungen- und raugesteckt								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links, rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links, rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Gebildenraum/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu gross								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fahrig								
stuckend								
Shademen								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

2.2.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: NTF02					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgessen					
zu Schlitzten verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebärdensraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.2.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU
Film 4		
Probanden-Nummer: NTF02		
Nicht-manuelle Komponenten		
Körperhaltung		
neutral		
nach vorne geneigt		
nach hinten geneigt		
nach links geneigt		
nach rechts geneigt		
Kopfhaltung		
neutral		
nach vorne geneigt		
nach hinten geneigt		
nach links geneigt		
nach rechts geneigt		
nur Kinn hoch		
Augen		
normal geöffnet		
aufgerissen		
zu Schlitzen verengt		
Augenbrauen		
neutrale Position bzw. keine Bewegung		
nach oben gezogen		
in die Mitte zusammengezogen		
Mundbild		
korrekt		
nicht korrekt		
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar		
nicht vorhanden		
Mundform		
offen		
weit offen		
geschlossen		
Lippen zusammengepresst		
Zunge rein- und rausgestreckt		
nicht korrekt		
nicht vorhanden		
Manuelle Komponenten		
Handform DH		
korrekt		

2.2.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	GO	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: NTF02									
Nicht-manuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgerissen									
zu Schlitzen verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengepresst									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle DH									
korrekt									
zu weit (links,rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle NDH									
korrekt									
zu weit (links,rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdenraum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stuckend									
Shadowen									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

2.3 NTF03, Filme 1 - 5

2.3.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: NTF03					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.3.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: NTF03								
Nonmanuelle Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
nur Kinn hoch								
Augen								
normal geöffnet								
abgeschlossen								
zu Schlitzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
offen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Zunge rein- und ausgestreckt								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Stellbildraum/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu gross								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fahrig								
stockend								
Stadtwort								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

2.3.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: NTF03					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgeissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.3.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: NTF03				
Nonmanuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebäudenraum/ Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stockend				
Shadowen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

2.3.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	GO	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: NTF03									
Nicht-manuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgerissen									
zu Schlitzen verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengedrückt									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle DH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle NDH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdenraum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stockend									
Shadowen									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

2.4 NTM04, Filme 1 - 5

2.4.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: NTM04					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen z.usammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadownen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.4.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: NTM04								
Nonmanuelle Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
nur Kinn hoch								
Augen								
normal geöffnet								
augenlos								
zu Schlitzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
offen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Zunge rein- und ausgestreckt								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Stellbereich/raumnutzung								
analog zu Modell								
zu groß								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fahrig								
stochend								
stochweis								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

2.4.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: NTM04					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.4.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: NTM04				
Nonmanuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
In die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebärdensraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stockend				
Shadowen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

2.4.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	GO	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: NTM04									
Nonmanuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgerissen									
zu Schlitzen verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengepresst									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle DH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle NDH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensraum / Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stockend									
Shadowing									
analog zu Modell									
nicht analog zum Modell									

2.5 NTF05, Filme 1 - 5

2.5.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: NTF05					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral	■	■	■	■	■
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral	■	■	■	■	■
nach vorne geneigt	■	■	■	■	■
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet	■	■	■	■	■
aufgessen					
zu Schlitzzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung	■	■	■	■	■
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt	■	■	■	■	■
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden		■	■	■	■
Mundform					
offen		■	■	■	■
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst			■	■	■
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden	■	■	■	■	■
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt	■	■	■	■	■
nicht korrekt		■	■	■	■
Handform NDH					
korrekt	■	■	■	■	■
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt	■	■	■	■	■
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt	■	■	■	■	■
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt	■	■	■	■	■
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt	■	■	■	■	■
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt	■	■	■	■	■
nicht korrekt		■	■	■	■
Bewegung NDH					
korrekt	■	■	■	■	■
nicht korrekt		■	■	■	■
Gebäudenraum/ Raumnutzung					
analog zu Modell	■	■	■	■	■
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell	■	■	■	■	■
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell	■	■	■	■	■
nicht analog zu Modell					

2.5.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: NTF05								
Nominale Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach rechts geneigt								
nur Kinn hoch								
Augen								
normal geöffnet								
aufmerksam								
zu Schlitzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
offen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Zunge rein- und rausgesteckt								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Gebäudenraum/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu groß								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fahrig								
stokkend								
Shadowen								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

2.5.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: NTF05					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzten verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadows					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.5.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: NTF05				
Nonmanuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebärdensraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stockend				
Shadownen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

2.5.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	GO	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: NTF05									
Nicht-manuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgerissen									
zu Schlitten verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengepresst									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle DH									
korrekt									
zu weit (links,rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle NDH									
korrekt									
zu weit (links,rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensraum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stockend									
Shadows									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

2.6 NTM06, Filme 1 - 5

2.6.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: NTM06 (Linkshänder)					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stochernd					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.6.2 Film 2

Glossen	IK (ich)	SOLL	IK (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: NTM05 (Linkshänder)								
Normative Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
nur Kinn hoch								
Augen								
normal geöffnet								
aufgesehen								
zu Schülzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
offen								
wert offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Zunge rein- und rausgesteckt								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links, rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links, rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Gebärdensraum/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu groß								
zu klein								
ohne Imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fahrig								
stotternd								
Shadownen								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

2.6.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: NTM06 (Linkshänder)					
Nonmanuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stochernd					
Shadows					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

2.6.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: NTM06				
Nonmanuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebäudenraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stuckend				
Shadowen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

2.6.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	GO	JAHRE ALT	ICH	WARE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: NTM05 (Linkshänder)									
Nicht-manuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgerissen									
zu Schlitzen verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengedrückt									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle DH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle NDH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensraum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fähig									
stocckend									
Shadowen									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

3. Analyseraster der Filme 1 - 5 von TF 1 - 6

3.1 TF01, Filme 1 - 5

3.1.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: TF01					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgessen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebärdensraum/ Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.1.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: TFG1								
Nicht-manuelle Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
war Kopf hoch								
Augen								
normal geöffnet								
aufmerksam								
zur Schülze verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Höhe zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
geschlossen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Zunge rein- und rausgesteckt								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungstelle DH								
korrekt								
zu weit (links, rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links, rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Gebäudenraum/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu gross								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fahrig								
stochern								
Shadows								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

3.1.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: TF01					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebärdensraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadownen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.1.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: TF01				
Nicht-manuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebärdensraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stockend				
Shadowen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

3.1.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	GO	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: TFD1									
Nicht-manuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgesehen									
zu Schülzen verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengespreizt									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsteile DH									
korrekt									
zu weit (links/rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsteile NDH									
korrekt									
zu weit (links/rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stokend									
Shadowen									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

3.2 TF02, Filme 1 - 5

3.2.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: TF02					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzeln verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.2.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: T102								
Nicht-manuelle Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
zur Seite hoch								
Augen								
normal geöffnet								
aufgesehen								
zu Schülzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
gipfen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Stange oben und unten rechts								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Stellbereich/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu groß								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fahrig								
stotternd								
Stimmmerkmale								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

3.2.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: TF02					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stochend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.2.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: TF02				
Nicht-manuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebärdenraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stockend				
Shadowen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

3.2.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	60	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: TF02									
Nicht-manuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgerissen									
zu Schlitzen verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengepresst									
Zunge ein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle DH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle NDH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensraum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu groß									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stockend									
Shoedown									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

3.3 TF03, Filme 1 - 5

3.3.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: TF03					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stochernd					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.3.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: TF03								
Nicht-manuelle Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
nur Kinn hoch								
Augen								
normal geöffnet								
zugewinkelt								
zu Schlitzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
offen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Zunge rein- und ausgestreckt								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Gebäudenraum/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu groß								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fahrig								
stochend								
Shadowen								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

3.3.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: TF03					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebärdensraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.3.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: TF03				
Nicht-manuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgessen				
zu Schlitzzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebärdensraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stockend				
Shadowen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

3.3.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	GO	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: TFD3									
Nicht-manuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgerissen									
zu Schlitzen verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengedrückt									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle DH									
korrekt									
zu weit (links/rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle NDH									
korrekt									
zu weit (links/rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensaum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stokkend									
Shadows									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

3.4 TF04, Filme 1 - 5

3.4.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: TF04					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/ Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stotternd					
Shadowsen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.4.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: TFOA								
Nicht-manuelle Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
zur Höhe hoch								
Augen								
normal geöffnet								
aufgesehen								
zu Schülzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
gipfen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Stange oben und unten rechts								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Werbildraum/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu gross								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fahrig								
stotternd								
stillernd								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

3.4.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: TF04					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgessen					
zu Schlitzzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebärdensraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.4.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: TF04				
Nicht-manuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebäudenraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stockend				
Shadowen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

3.4.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	SD	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: TFDH									
Nicht-manuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgerissen									
zu Schlitzen verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbäud									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengepresst									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungstele DH									
korrekt									
zu weit (links/rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungstele NDH									
korrekt									
zu weit (links/rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensraum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stotternd									
Shadown									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

3.5 TF05, Filme 1 - 5

3.5.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: TF05					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgesissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebärdensraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stockend					
Shadown					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.5.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: TF05								
Nicht-manuelle Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
nur Kinn hoch								
Augen								
normal geöffnet								
aufgerissen								
zu Schlitzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
offen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Zunge rein- und rausgestreckt								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links, rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links, rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Gebärdenraum/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu groß								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
fähig								
stockend								
Shadows								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

3.5.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WQ	ORT	WQ
Film 3					
Probanden_Nummer: TF05					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebäudenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
fahrig					
stochernd					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.5.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: TF05				
Nicht-manuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebäudenraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
fahrig				
stochernd				
Shadonen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

3.5.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	GO	JAHRE ALT	ICH	WÄRE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: TF05									
Nicht-manuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgesehen									
zu Schülzen verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengedrückt									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungstele DH									
korrekt									
zu weit (links/rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungstele NDH									
korrekt									
zu weit (links/rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
fahrig									
stokkend									
Shadowen									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									

3.6 TF06, Filme 1 - 5

3.6.1 Film 1

Glossen	DU	BIS JETZT	DURCHGEHEND	SCHMERZEN	DU
Film 1					
Probanden-Nummer: TF06					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebärdenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
stockend					
Shadows					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.6.2 Film 2

Glossen	IX (ich)	SOLL	IX (mein)	KATZE	GEHEN	TIER	ARZT	BRINGEN
Film 2								
Probanden-Nummer: T106								
Nicht-manuelle Komponenten								
Körperhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
Kopfhaltung								
neutral								
nach vorne geneigt								
nach hinten geneigt								
nach links geneigt								
nach rechts geneigt								
zur Seite hoch								
Augen								
normal geöffnet								
aufmerksam								
zu Schülzen verengt								
Augenbrauen								
neutrale Position bzw. keine Bewegung								
nach oben gezogen								
in die Mitte zusammengezogen								
Mundbild								
korrekt								
nicht korrekt								
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar								
nicht vorhanden								
Mundform								
offen								
weit offen								
geschlossen								
Lippen zusammengepresst								
Stange oben und unten rechts								
nicht korrekt								
nicht vorhanden								
Manuelle Komponenten								
Handform DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handform NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Handstellung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle DH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Ausführungsstelle NDH								
korrekt								
zu weit (links/rechts, oben, unten)								
nicht korrekt								
Bewegung DH								
korrekt								
nicht korrekt								
Bewegung NDH								
korrekt								
nicht korrekt								
Stellbereich/Raumnutzung								
analog zu Modell								
zu groß								
zu klein								
ohne imaginierte Grenzen								
Bewegung								
analog zu Modell								
zu schnell								
zu langsam								
stotternd								
Stimmen								
analog zu Modell								
nicht analog zu Modell								

3.6.3 Film 3

Glossen	FUTSAL	TURNIER	WO	ORT	WO
Film 3					
Probanden_Nummer: TF06					
Nicht-manuelle Komponenten					
Körperhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
Kopfhaltung					
neutral					
nach vorne geneigt					
nach hinten geneigt					
nach links geneigt					
nach rechts geneigt					
nur Kinn hoch					
Augen					
normal geöffnet					
aufgerissen					
zu Schlitzen verengt					
Augenbrauen					
neutrale Position bzw. keine Bewegung					
nach oben gezogen					
in die Mitte zusammengezogen					
Mundbild					
korrekt					
nicht korrekt					
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar					
nicht vorhanden					
Mundform					
offen					
weit offen					
geschlossen					
Lippen zusammengepresst					
Zunge rein- und rausgestreckt					
nicht korrekt					
nicht vorhanden					
Manuelle Komponenten					
Handform DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handform NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Handstellung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle DH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Ausführungsstelle NDH					
korrekt					
zu weit (links, rechts, oben, unten)					
nicht korrekt					
Bewegung DH					
korrekt					
nicht korrekt					
Bewegung NDH					
korrekt					
nicht korrekt					
Gebärdenraum/Raumnutzung					
analog zu Modell					
zu gross					
zu klein					
ohne imaginierte Grenzen					
Bewegung					
analog zu Modell					
zu schnell					
zu langsam					
stockend					
Shadowen					
analog zu Modell					
nicht analog zu Modell					

3.6.4 Film 4

Glossen	WANN	GENAU	GEBOREN	DU
Film 4				
Probanden-Nummer: TF06				
Nicht-manuelle Komponenten				
Körperhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
Kopfhaltung				
neutral				
nach vorne geneigt				
nach hinten geneigt				
nach links geneigt				
nach rechts geneigt				
nur Kinn hoch				
Augen				
normal geöffnet				
aufgerissen				
zu Schlitzen verengt				
Augenbrauen				
neutrale Position bzw. keine Bewegung				
nach oben gezogen				
in die Mitte zusammengezogen				
Mundbild				
korrekt				
nicht korrekt				
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar				
nicht vorhanden				
Mundform				
offen				
weit offen				
geschlossen				
Lippen zusammengepresst				
Zunge rein- und rausgestreckt				
nicht korrekt				
nicht vorhanden				
Manuelle Komponenten				
Handform DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handform NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Handstellung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle DH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Ausführungsstelle NDH				
korrekt				
zu weit (links, rechts, oben, unten)				
nicht korrekt				
Bewegung DH				
korrekt				
nicht korrekt				
Bewegung NDH				
korrekt				
nicht korrekt				
Gebärdenraum/Raumnutzung				
analog zu Modell				
zu gross				
zu klein				
ohne imaginierte Grenzen				
Bewegung				
analog zu Modell				
zu schnell				
zu langsam				
stockend				
Shadowen				
analog zu Modell				
nicht analog zu Modell				

3.6.5 Film 5

Glossen	WENN	ICH	60	JAHRE ALT	ICH	WARE	ICH	FRÜH	PENSIONIERT
Film 5									
Probanden-Nummer: TF06									
Nicht-manuelle Komponenten									
Körperhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
Kopfhaltung									
neutral									
nach vorne geneigt									
nach hinten geneigt									
nach links geneigt									
nach rechts geneigt									
nur Kinn hoch									
Augen									
normal geöffnet									
aufgerissen									
zu Schlitten verengt									
Augenbrauen									
neutrale Position bzw. keine Bewegung									
nach oben gezogen									
in die Mitte zusammengezogen									
Mundbild									
korrekt									
nicht korrekt									
vorhanden, aber nicht eindeutig erkennbar									
nicht vorhanden									
Mundform									
offen									
weit offen									
geschlossen									
Lippen zusammengepresst									
Zunge rein- und rausgestreckt									
nicht korrekt									
nicht vorhanden									
Manuelle Komponenten									
Handform DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handform NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Handstellung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle DH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Ausführungsstelle NDH									
korrekt									
zu weit (links, rechts, oben, unten)									
nicht korrekt									
Bewegung DH									
korrekt									
nicht korrekt									
Bewegung NDH									
korrekt									
nicht korrekt									
Gebärdensraum/Raumnutzung									
analog zu Modell									
zu gross									
zu klein									
ohne imaginierte Grenzen									
Bewegung									
analog zu Modell									
zu schnell									
zu langsam									
stockend									
Shadowen									
analog zu Modell									
nicht analog zu Modell									